

Acronimo Progetto:	MarObsSys
Titolo Progetto:	Marine Observation System
Proposta di progetto:	ID 59C6851E34
CUP:	J39J24000400004; J29J24000470004
Spoke di riferimento:	SPOKE 8 – Maritime, Marine, and Inland Water Technologies: Towards the Digital Twin of the Upper Adriatic
RT, sub-task, domain:	RT1 Biologia degli ecosistemi dell'idrosfera
Durata (mesi):	12
Abstract:	
<p>Il progetto "Marine Observation System" si propone di rivoluzionare il settore ittico attraverso l'innovazione digitale per la raccolta dei dati della pesca ed il supporto per l'individuazione di caratteristiche biologiche e fisiche mediante l'elaborazione delle immagini con tecniche di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema innovativo di osservazione delle risorse marine, combinando digital logbook, riconoscimento visivo basato su Machine Learning e cloud computing. MarObsSys mira a superare le attuali sfide del settore, come l'imprecisione dei metodi di monitoraggio tradizionali e la mancanza di integrazione dei dati. Il sistema proposto permette un monitoraggio non invasivo e preciso delle risorse ittiche, migliorando significativamente la gestione sostenibile della pesca. Il progetto prevede fasi di validazione sul campo, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. Una piattaforma online faciliterà la condivisione dei dati e stimolerà ulteriori innovazioni. L'approccio adottato mira a trasformare la gestione delle risorse marine, proponendosi come modello di innovazione responsabile, bilanciando progresso tecnologico, sostenibilità ambientale e condivisione della conoscenza.</p>	
TRL iniziale:	4 - <i>Tecnologia convalidata in laboratorio</i>
TRL finale:	6 - <i>Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante</i>
Fase o Work Package:	<i>WP2 Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali [Ricerca Industriale]</i>
Periodo di riferimento:	<i>Inizio attività: M3 - Fine attività: M12</i>
Deliverable:	<i>D2.1 – Smart e-Logbook: Rilascio del software mobile app Smart e-Logbook, completo di modulo imaging Machine Learning, per dispositivi tablet e interfacciamento servizi Cloud Computing.</i>
Milestone:	<p><i>M2 - Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali e rilascio del sistema Smart e-Logbook.</i></p> <p><i>L'obiettivo della milestone prevede il rilascio del sistema nella versione stabile, con il perfezionamento dello stesso entro il termine del progetto. Il sistema innovativo per il monitoraggio e la gestione delle risorse ittiche, comprendente uno smart e-Logbook, un sistema di riconoscimento visivo basato su Machine Learning (riconoscimento specie, taglia e stima della quantità) e un'infrastruttura cloud, garantendo la trasparenza con Open Science.</i></p>

Data di conseguimento:	<i>Milestone M2 al mese n.9 - luglio 2025</i> <i>Completamento alla fine delle attività previste dal progetto M12 - Ottobre 2025</i>
Work Package Leader:	<i>INFOTEAM</i>
Contributori:	<i>INFOTEAM, EURELATIONS</i>

Deliverable: D2.1 – Smart e-Logbook:
Rilascio del software mobile app Smart e-
Logbook, completo di modulo imaging
Machine Learning, per dispositivi tablet e
interfacciamento servizi Cloud Computing.

Indice

Contents

1. Work package n.2 - Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali	4
1.1 Task 2.1 – Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook [INFOTEAM , EURELATIONS] – Componente Digitale [Si]	6
1.2 Task 2.2 – Progettazione e sviluppo imaging Machine Learning [INFOTEAM, EURELATIONS] – Componente Digitale [Si]	65
2 Deliverable D2.1 – Smart e-Logbook: Rilascio del software mobile app Smart e-Logbook, completo di modulo imaging Machine Learning, per dispositivi tablet e interfacciamento servizi Cloud Computing. 71	
2.1 Smart e-Logbook - Per la raccolta dei dati della pesca, applicazione mobile per dispositivi Google Android	72
2.2 Smart e-Logbook - modulo imaging Machine Learning, integrato nell'applicazione mobile per dispositivi Google Android	91
2.3 Smart e-Logbook - Selezione e fornitura di dispositivi tablet	97
2.4 Smart e-Logbook - Data Analysis	105
2.5 Smart e-Logbook - Servizi di Cloud Computing	111

1. Work package n.2 - Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali

Il Work Package "**Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali**" si concentra sulla **progettazione** e lo **sviluppo prototipale** del sistema innovativo per il **monitoraggio** e la **gestione** delle **risorse ittiche**. Gli obiettivi principali includono l'**analisi approfondita dei requisiti** degli utenti, la **progettazione di un'architettura** di sistema integrata e lo **sviluppo delle componenti chiave**: lo **smart e-Logbook**, il sistema di riconoscimento visivo basato su **imaging Machine Learning** e l'**infrastruttura cloud** per la gestione dei dati. Il WP mira anche a creare un sistema digitale per la **raccolta**, la **conservazione** dei **dati delle operazioni della pesca**. Particolare attenzione viene posta sui test in ambiente reale, sull'**ottimizzazione delle prestazioni** e sull'implementazione accurata del sistema di riconoscimento stimato delle quantità di prodotto ittico.

La prima **versione del sistema e-Logbook** sarà rilasciata al conseguimento della milestone M2 in modo da garantire il prima possibile l'**avvio della raccolta dei dati** e comunque di perfezionare il sistema durante la fase di conduzione del WP3.

Open Science: Tutti i risultati del progetto, inclusi i dati raccolti e le soluzioni sviluppate, saranno pubblicati su piattaforme ad **accesso aperto** per garantire la trasparenza e la condivisione delle conoscenze.

- **Open Access:** La consultazione dei risultati e dei dati saranno resi disponibili su piattaforme ad accesso aperto. Vista la natura sperimentale del progetto si è scelto di pubblicare i report, i deliverable e il risultato delle attività di comunicazione e disseminazione sulla piattaforma ZENODO, all'url: <https://zenodo.org/communities/marobssys/>

FAIR Data Management: Implementazione di politiche e strumenti per garantire che i dati siano Findable, Accessible, Interoperable, e Reusable. Questo include la creazione di metadati dettagliati, l'uso di **standard aperti** e l'integrazione con **repository** di dati riconosciuti.

- **Open Repository:** Relativamente a rilascio dei dataset raccolti durante le operazioni condotte dai casi pilota, queste saranno disponibili in formato aperto sulla medesima piattaforma ZENODO, all'url: <https://zenodo.org/communities/marobssys/>

Contributo Digitale: All'interno della struttura del WP, il contributo digitale è chiaramente delineato attraverso i task dedicati allo sviluppo dello smart e-Logbook, del sistema di riconoscimento visivo basato su **Machine Learning** e dell'**infrastruttura cloud**. Questo approccio garantisce che ogni componente

digitale del progetto sia sviluppata con la massima attenzione ai dettagli tecnici e operativi, fornendo una soluzione integrata e avanzata per il monitoraggio e la gestione delle risorse ittiche.

Forniture di servizi di consulenza e strumentazione prevista:

- **Consulenza** esterna **specialistica** per lo sviluppo del modello di **Machine Learning** per il riconoscimento delle specie ittiche, la taglia e la stima delle quantità in numero di esemplari e/o peso.
- Fornitura di ambiente in **Cloud Computing**, erogato attraverso il modello di business “pay per use”, necessario per l’addestramento del modello di machine learning, per la raccolta e l’analisi dei dati della pesca attraverso i dispositivi smart e-Logbook.
- Fornitura di dispositivi n.2 dispositivi **tablet compatibili Google Android**, di tipo adatto all’utilizzo in contesti di lavoro “a bordo”, aventi caratteristiche rugged e/o comunque con sufficiente grado di protezione da polvere e umidità.

Obiettivi smart:

- Sviluppare e implementare uno smart **e-Logbook entro 12 mesi** dall'inizio del progetto
- Creare un sistema di riconoscimento visivo basato su **Machine Learning** per l'**identificazione automatica di specie ittiche entro 12 mesi**
- Integrare i dati raccolti in un **ambiente Cloud Computing** durante la conduzione del progetto
- **Ridurre gli errori** nella stima delle catture entro la fine del progetto
- **Aumentare l'efficienza** nella raccolta dati rispetto ai metodi tradizionali entro la fine del progetto

Risultati attesi:

- **Prototipo** funzionante di **smart e-Logbook**
- Sistema di imaging ML per il **riconoscimento automatico delle specie ittiche, della taglia e della stima delle quantità**
- **Piattaforma Cloud** per la gestione integrata dei dati
- **Miglioramento** significativo nell'accuratezza e nell'efficienza del **monitoraggio della pesca**

KPIs:

- 1 Tasso di adozione dello smart e-Logbook tra i pescatori coinvolti in modo volontario (obiettivo: **tracciamento del 60% delle operazioni della pesca** entro la fine del progetto);
- 2 Precisione del sistema di riconoscimento visivo (imaging) Machine Learning (obiettivo: **70% di accuratezza**);
- 3 Numero di specie ittiche correttamente identificate e quantificate (obiettivo: **almeno 5 specie ittiche**).

1.1 Task 2.1 – Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook [INFOTEAM, EURELATIONS] – Componente Digitale [Si]

Il sistema Smart e-Logbook sarà sviluppato con un approccio iterativo, con un **primo rilascio previsto al conseguimento della milestone M2**, al fine di avviare rapidamente la raccolta dati e consentire un perfezionamento progressivo durante la fase di conduzione del WP3.

La piattaforma sarà progettata per rispondere principalmente alle **esigenze degli operatori della piccola pesca**, secondariamente alla raccolta dei dati della pesca e delle altre informazioni degli ecosistemi marini.

Per favorire l'adozione e l'uso continuativo del sistema sarà necessario che lo Smart e-Logbook sia **di aiuto quotidiano agli operatori della piccola pesca**, fornendo strumenti pratici per la navigazione, la registrazione delle operazioni di pesca e la gestione della sicurezza in mare.

Sulla base dell'analisi delle operazioni a bordo dei pescherecci, comprendenti sia le fasi di navigazione che quelle relative alle operazioni di pesca, sono state individuate e sintetizzate le funzionalità richieste dallo strumento software per la raccolta dei dati della pesca.

Funzionalità Principali dello Smart e-Logbook

1. **Registrazione attività di navigazione:** Gestione della fase iniziale della battuta di pesca, inclusa la registrazione automatica della posizione GPS, rotta, velocità e tempo mediante sensori di bordo e strumenti di navigazione.
2. **Gestione operazioni di pesca:** Registrazione dell'inizio delle attività di pesca con gestione dei dati relativi alle operazioni di cala e recupero. Raccolta e gestione automatica dei dati provenienti dai sensori installati (posizione, rotta, velocità, tempi e immagini fotografiche).
3. **Acquisizione dati sulle catture:** Registrazione automatizzata e manuale delle informazioni sulle catture effettuate, inclusa la selezione, la preparazione e l'identificazione delle specie ittiche tramite strumenti integrati di computer vision e AI.
4. **Segnalazione eventi straordinari:** Gestione integrata della segnalazione di eventi anomali durante le attività (emergenze, segnalazioni, perdita di attrezzi, rigetti in mare, ecc.).
5. **Gestione attività di trasbordo** (Non applicabile alla piccola pesca costiera): Registrazione dei dati relativi ad eventuali operazioni di trasbordo del pescato con generazione automatica della documentazione prevista dalla normativa comunitaria.
6. **Rientro in porto e dichiarazione di sbarco:** Gestione del rientro, generazione automatizzata della dichiarazione di sbarco e produzione delle etichette per la tracciabilità del pescato.
7. **Sincronizzazione e archiviazione dati:** Archiviazione persistente e sincronizzazione automatica con il sistema cloud, assicurando l'integrità e l'accessibilità dei dati raccolti durante l'intero ciclo operativo della battuta di pesca.
8. **Generazione automatica documentazione normativa:** Produzione della dichiarazione di sbarco e trasbordo conforme al modello combinato UE (Reg. CE 1224/2009 e Reg. UE 404/2011).

9. **Piattaforma di data analysis in cloud computing:** Consultazione e analisi dei dati raccolti mediante il sistema Smart e-Logbook mediante sistema di dashboard.

Figura 1 - Diagramma logico del sistema di raccolta dati

Pur non essendo inizialmente pienamente compatibile con standard internazionali, il sistema adotterà **principi e anagrafiche FLUX** per garantire una **interoperabilità minima**, in particolare nelle aree relative alle attività di pesca (Fishing Activity) e ai dati delle imbarcazioni.

In sintesi, lo Smart e-Logbook si configura come una **soluzione innovativa e scalabile** per la **digitalizzazione delle operazioni di pesca**, combinando conformità normativa, supporto alla navigazione e strumenti avanzati per la gestione dell'attività in mare.

Uno degli aspetti chiave del sistema è la capacità di **operare offline**, considerando che la raccolta dei dati avviene in mare, dove la connettività può essere intermittente o assente. Per questo motivo, verrà implementato un **meccanismo di salvataggio locale dei dati**, con **sincronizzazione automatica** verso il cloud quando la connettività risulta disponibile.

Tecnologie da adottare

Lo sviluppo dello Smart e-Logbook si baserà su un **ecosistema tecnologico open source**, moderno e collaborativo, in grado di garantire efficienza, scalabilità e interoperabilità con i sistemi esistenti. La scelta delle tecnologie tiene conto della necessità di sviluppare un'applicazione **multiplatforma**, capace di funzionare in ambienti con connettività intermittente, garantendo la raccolta e la gestione dei dati di pesca in modo affidabile e sicuro.

Per lo sviluppo dell'interfaccia utente e delle applicazioni mobili e desktop, verrà adottato **Flutter**, un **framework multiplatforma** che permette di sviluppare con un'unica codebase un'applicazione eseguibile su Android, Windows e browser web. Flutter consente di realizzare interfacce moderne e reattive basate su Material Design, garantendo un'esperienza d'uso fluida e uniforme su tutti i dispositivi, con particolare attenzione all'**ottimizzazione per tablet rugged**, utilizzati dagli operatori della piccola pesca.

La gestione del codice sorgente e la collaborazione tra i team di sviluppo avverrà tramite **GitHub** o **GitLab**, strumenti che permettono un workflow strutturato grazie a funzionalità avanzate di versioning, gestione delle pull request e automazione delle pipeline di **Continuous Integration** e **Continuous Deployment** (CI/CD). Questo approccio favorirà la collaborazione tra i due team coinvolti, migliorando l'efficienza nello sviluppo e la qualità del software rilasciato.

Per la gestione dei dati, verrà adottato un **database NoSQL**, in quanto più adatto alla natura semi-strutturata delle informazioni raccolte in mare. Questo tipo di database offre maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali database relazionali, consentendo una memorizzazione efficiente dei dati di pesca, della navigazione e delle condizioni ambientali, con tempi di accesso e sincronizzazione ottimizzati. Considerando che il sistema dovrà operare anche in modalità offline, il database sarà integrato direttamente nei dispositivi mobili e desktop, consentendo la memorizzazione locale delle informazioni. Un **meccanismo di sincronizzazione automatica** con il cloud garantirà l'aggiornamento dei dati non appena sarà disponibile una connessione internet, permettendo così un'integrazione fluida con la piattaforma centrale di gestione e consultazione.

L'infrastruttura cloud supporterà la sincronizzazione e la gestione centralizzata dei dati, fornendo un accesso sicuro e controllato alle informazioni raccolte. Saranno implementate **API di comunicazione** per

garantire l'interoperabilità con altri **standard e dataset** internazionali, in particolare per la gestione delle attività di pesca (Fishing Activity) e dei dati delle imbarcazioni, con l'obiettivo di rendere il sistema compatibile con i requisiti normativi europei e facilitare la futura integrazione con altri sistemi di monitoraggio e controllo della pesca.

L'adozione di queste tecnologie permetterà di sviluppare un sistema flessibile, scalabile e in grado di rispondere alle esigenze degli operatori del settore ittico, offrendo un'interfaccia intuitiva, un'infrastruttura dati robusta e una gestione efficiente della raccolta delle informazioni in ambienti complessi come quello marittimo.

Requisiti funzionali

Lo Smart e-Logbook è progettato per fornire una soluzione digitale avanzata per la gestione delle operazioni di pesca, rispondendo sia agli obblighi normativi che alle esigenze operative degli utenti, con particolare attenzione agli operatori della piccola pesca. Il sistema garantirà la **raccolta dati sulle attività di pesca**, permettendo di registrare in modo dettagliato **informazioni relative alle catture**, agli **strumenti utilizzati**, alla **posizione geografica**, ai **tempi e alle modalità di pesca**. Questi dati saranno **acquisiti in tempo reale** e archiviati in un database locale sul dispositivo, con successiva **sincronizzazione automatica** verso il cloud quando la connettività sarà disponibile.

Un elemento centrale dell'applicazione sarà la **gestione delle dichiarazioni obbligatorie**, assicurando la **compilazione** automatizzata del **giornale di pesca**, della **dichiarazione di sbarco** e di eventuale dichiarazione di trasbordo, in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Il sistema sarà in grado di generare la documentazione richiesta **senza necessità di intervento manuale** da parte dell'operatore, semplificando la conformità normativa e riducendo il rischio di errori.

Per migliorare l'operatività in mare, lo Smart e-Logbook includerà una **dashboard operativa** che, in una seconda e successiva versione, potrà arrivare a fornire in tempo reale informazioni su **meteo, stato del mare, venti e condizioni di navigazione**. Questo modulo permetterà agli operatori di valutare le condizioni ambientali prima e durante le operazioni di pesca, migliorando la sicurezza e l'efficienza delle attività in mare. Inoltre, sarà possibile effettuare in qualsiasi momento la **segnalazione di eventi** durante la navigazione e la pesca, come malfunzionamenti, emergenze o avvistamenti, garantendo un rapido intervento in caso di necessità. Gli **eventi** saranno sempre **correlati allo stato delle operazioni condotte dal peschereccio**, dalla sua posizione GPS, rotta, velocità, orario (formato UTC) ed altre informazioni utili.

La pianificazione delle operazioni sarà supportata da una cartografia nautica interattiva, che consentirà la visualizzazione delle **rotte di pesca**, delle **zone regolamentate** e delle condizioni ambientali. Questo strumento sarà utile per ottimizzare i percorsi e garantire il rispetto delle normative sulle aree di pesca.

Un'innovazione chiave del sistema sarà il supporto all'individuazione di specie e biomassa tramite tecniche di **computer vision** e AI, consentendo un'analisi avanzata delle catture e migliorando la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Grazie all'integrazione di algoritmi di riconoscimento visivo (Computer

Vision), sarà possibile **identificare automaticamente le specie** pescate, la loro **taglia e stimarne il peso**, facilitando la raccolta di dati accurati per la reportistica obbligatoria e la gestione della pesca.

Le informazioni di **analisi delle immagini** delle catture ittiche saranno **riferite** sempre alle **single operazioni di cala e recupero** durante le operazioni di pesca, il funzionamento del sistema di Machine Learning si intende **asincrono** alle operazioni di data entry nello smart Logbook e **disponibile** in ambiente **Cloud Computing**.

Infine, lo Smart e-Logbook disporrà di una **piattaforma di consultazione e analisi dei dati**, accessibile via web, che consentirà agli **operatori della pesca** e agli istituti di ricerca di visualizzare, esportare e analizzare i dati raccolti. Questa piattaforma faciliterà la gestione delle informazioni e il **monitoraggio delle attività di pesca**, contribuendo alla sostenibilità del settore e all'innovazione nella gestione delle risorse marine.

Requisiti non funzionali

Lo Smart e-Logbook sarà sviluppato seguendo i principi di efficienza, sicurezza e scalabilità, garantendo un'esperienza utente intuitiva e una gestione affidabile dei dati anche in ambienti marini complessi. Per assicurare uno sviluppo efficiente e collaborativo, verranno adottate tecnologie e strumenti di sviluppo all'avanguardia, tra cui linguaggi di programmazione moderni e il **framework Flutter**, che permetterà di creare un'unica codebase per le piattaforme **Android, Windows e Web**. La gestione del progetto avverrà tramite strumenti come GitHub/GitLab, che faciliteranno il controllo delle versioni e la collaborazione tra i team di sviluppo, assicurando un workflow strutturato e trasparente.

Lo Smart e-Logbook sarà progettato per funzionare efficacemente sia per piccoli gruppi di operatori della pesca che per un potenziale utilizzo su larga scala, adattandosi alle esigenze di diversi attori del settore, come **organizzazione di produttori** o consorzi. L'architettura del sistema permetterà di gestire e archiviare una grande quantità di informazioni, garantendo prestazioni ottimali grazie all'uso di database NoSQL, ideali per gestire dati semi-strutturati e garantire operazioni rapide di lettura e scrittura.

La protezione delle informazioni raccolte sarà garantita da rigorose politiche di sicurezza e conformità, che prevedranno l'autenticazione sicura degli utenti e meccanismi di autorizzazione basati sui ruoli. Lo Smart e-Logbook sarà conforme alle normative vigenti in materia di **protezione dei dati**, assicurando che le informazioni sensibili, come la posizione delle imbarcazioni e i dettagli delle catture, siano gestite in modo sicuro e accessibile solo ai soggetti autorizzati. Saranno implementati protocolli di backup automatico e disaster recovery, così da garantire l'integrità dei dati e la possibilità di ripristino in caso di guasti o attacchi informatici.

Un altro aspetto cruciale sarà l'usabilità, con un'**interfaccia utente ottimizzata** per l'utilizzo a bordo delle imbarcazioni. Il design dell'applicazione sarà sviluppato secondo le linee guida di **Material Design**, garantendo una navigazione intuitiva e un accesso rapido alle funzionalità principali anche in condizioni operative difficili. Particolare attenzione sarà dedicata alla leggibilità delle informazioni e all'uso di **icone e colori** per semplificare l'interazione, consentendo agli operatori di inserire e consultare i dati con il

minimo sforzo, anche in **situazioni di scarsa illuminazione** o con **movimenti** di beccheggio e rollio **del peschereccio**.

Per garantire la continuità operativa del sistema, verranno implementati meccanismi di affidabilità e tolleranza ai guasti, fondamentali per un'applicazione destinata all'uso in mare. Il sistema sarà in grado di funzionare anche in **modalità offline**, salvando temporaneamente i dati a livello locale e **sincronizzandoli** automaticamente con il **cloud** non appena sarà disponibile una **connessione**.

L'insieme di questi requisiti garantirà che lo Smart e-Logbook sia affidabile, sicuro e facilmente utilizzabile, rispondendo alle esigenze degli operatori della pesca e delle autorità di controllo, e contribuendo alla digitalizzazione e alla gestione sostenibile del settore ittico.

Architettura del Sistema

Lo **Smart e-Logbook** sarà sviluppato con un'architettura moderna e scalabile, basata su tecnologie cloud, Edge computing (mobile app) e strumenti avanzati per la gestione, elaborazione e consultazione dei dati. La scelta dell'architettura è stata guidata dalla necessità di garantire **flessibilità, affidabilità e interoperabilità** con altre piattaforme di monitoraggio ambientale e strumenti di supporto alle operazioni di pesca.

Il sistema adotterà una **struttura a microservizi** con ricorso a sistemi di **container Docker** per i moduli basati in **Cloud Computing**. Questo approccio permetterà una gestione modulare dei componenti software, facilitando l'aggiornamento e la scalabilità del sistema. Ogni micro servizio sarà responsabile di una specifica funzionalità, riducendo la dipendenza tra i componenti e migliorando la resilienza del sistema in caso di errori o malfunzionamenti. L'uso di container Docker garantirà inoltre una maggiore portabilità del software, consentendo di distribuire e mantenere facilmente il sistema su diverse infrastrutture cloud.

Un aspetto fondamentale dell'architettura sarà l'**integrazione con API esterne**, che permetterà di arricchire le funzionalità della piattaforma con dati in tempo reale. Tra queste, saranno integrate API per l'**accesso a servizi cartografici**, per fornire una rappresentazione accurata delle rotte e delle zone di pesca, e API per la **visualizzazione delle condizioni meteo e marine** (ove disponibili liberamente), essenziali per migliorare la sicurezza della navigazione. Inoltre, il sistema interagirà con un **modulo di Computer Vision e con database di analisi e consultazione in cloud**, sfruttando tecnologie di intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico delle specie ittiche e l'analisi della biomassa.

Per garantire un'acquisizione accurata e continua delle informazioni di pesca, sarà implementato un **modulo di acquisizione dati**, che consentirà sia la **registrazione manuale** delle operazioni di pesca da parte degli operatori che l'acquisizione **automatica via GPS**. Questo modulo sarà essenziale per la tracciabilità delle attività di pesca e permetterà agli utenti di inserire dettagli sulle catture, sugli attrezzi utilizzati e sulle condizioni ambientali direttamente dall'applicazione mobile o desktop.

L'architettura prevederà anche l'**integrazione con cartografia nautica**, attraverso l'uso di servizi come **OpenSeaMap**¹, che consentiranno la pianificazione delle rotte, la visualizzazione delle aree di pesca regolamentate e il monitoraggio delle zone di sforzo. Questo strumento sarà particolarmente utile per la **piccola pesca**, permettendo agli operatori di navigare in modo più efficiente e di rispettare le normative vigenti sulle aree di pesca.

Un elemento innovativo del sistema sarà l'**integrazione con il modulo di elaborazione dati AI**, che sfrutterà algoritmi avanzati per il **riconoscimento delle specie e l'analisi della biomassa** per la determinazione di caratteristiche quali taglia, volume e numero di esemplari. Questa tecnologia permetterà di analizzare in tempo reale le catture (in modo asincrono), identificando automaticamente le **specie** pescate e **stimando il peso** e la **taglia**, con l'obiettivo di migliorare la gestione sostenibile delle risorse ittiche e semplificare la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie.

Per garantire una gestione strutturata e scalabile delle informazioni raccolte, sarà adottato un **database centralizzato** per la gestione della **storicità dei dati di pesca**. Questo sistema permetterà di conservare in modo sicuro e accessibile i dati relativi alle operazioni di pesca, alle rotte seguite e alle condizioni ambientali registrate, rendendo possibile l'analisi storica delle informazioni per migliorare le strategie di pesca e la conservazione delle risorse marine.

Infine, la piattaforma comprenderà un'interfaccia web avanzata, che consentirà la **gestione e la consultazione dei dati raccolti in ambiente cloud computing**. Attraverso questa piattaforma, gli utenti potranno visualizzare i dati delle operazioni di pesca, consultare statistiche dettagliate, esportare report e accedere a strumenti di analisi avanzata. Questa soluzione faciliterà anche l'interoperabilità con le autorità di controllo e gli enti di ricerca, fornendo un accesso sicuro e centralizzato alle informazioni raccolte sul campo.

Progettazione dell'Interfaccia Utente (UI/UX)

L'interfaccia utente dello Smart e-Logbook sarà progettata per offrire un'**esperienza intuitiva e funzionale**, adattata alle esigenze specifiche degli utenti del **settore marittimo**. L'obiettivo principale è garantire una navigazione semplice e immediata tra le diverse funzioni dell'applicazione, permettendo un accesso rapido alle informazioni essenziali anche in condizioni operative difficili, come il moto ondoso o la scarsa illuminazione.

La progettazione delle interfacce utente terrà conto delle soluzioni adottate dal mercato, nel campo delle strumentazioni e attrezzature digitali a bordo delle imbarcazioni. In particolare si prenderanno in esame i sistemi di aiuto alla navigazione e i sistemi LogBook nazionali.

¹ OpenSeaMap: <https://map.openseamap.org>

Figura 2 BlueTraker Octopus 10 eLogbook

Figura 3 MOFI Mofi - Mobile fisheries log

Figura 4 NavBox Digital Logbooks

La definizione dell'interfaccia seguirà un approccio basato su flussi operativi, che prevedono percorsi utente distinti in base ai profili e alle necessità di chi utilizzerà il sistema. Il **comandante** dell'imbarcazione avrà accesso diretto alle **funzioni** di registrazione delle **operazioni di pesca, navigazione e segnalazione di eventi**, con interazioni ottimizzate per ridurre al minimo il tempo richiesto per l'inserimento manuale dei dati. Gli operatori di gestione e analisi potranno consultare i dati acquisiti dal sistema, accedere alle dichiarazioni trasmesse e verificare la conformità delle operazioni in tempo reale. Infine, i ricercatori e gli enti scientifici avranno la possibilità di analizzare le informazioni raccolte, monitorando l'andamento delle catture e valutando gli impatti ambientali attraverso la piattaforma web.

Per supportare una progettazione centrata sull'utente, verranno sviluppati **mockup** e **wireframe** che rappresenteranno il design preliminare delle schermate principali dell'applicazione. Questa fase permetterà di testare e **ottimizzare l'interfaccia** prima dello sviluppo definitivo, raccogliendo feedback dagli utenti e assicurando che le funzionalità siano facilmente accessibili. I wireframe definiranno la disposizione degli elementi grafici e la struttura delle interazioni, mentre i mockup forniranno una rappresentazione più dettagliata del layout e dell'aspetto visivo finale, basato su Material Design, garantendo coerenza estetica e usabilità avanzata.

L'interfaccia sarà **progettata** tenendo in considerazione l'esperienza utente in **condizioni reali**, con un'ottimizzazione specifica per **dispositivi mobili** e ambienti di bordo. L'applicazione sarà sviluppata per funzionare su **tablet rugged**, dispositivi resistenti alle condizioni estreme tipiche del settore marittimo,

garantendo leggibilità e interazione facilitata anche con mani bagnate o guanti. Inoltre, il design sarà ispirato alle **interfacce di sistemi software comunemente in uso nel settore marittimo**, per ridurre la curva di apprendimento degli utenti e rendere il passaggio alla digitalizzazione delle operazioni il più naturale possibile. Particolare attenzione sarà data alla semplicità dell'interazione, all'uso di **icone intuitive** e a un'organizzazione gerarchica chiara delle informazioni, affinché gli utenti possano accedere rapidamente ai dati di cui hanno bisogno senza distrazioni o complessità inutili.

Questa progettazione UI/UX garantirà che lo Smart e-Logbook non solo rispetti gli standard di efficienza e usabilità richiesti per un software professionale, ma risponda concretamente alle esigenze quotidiane degli operatori della pesca, offrendo un'interfaccia moderna, accessibile e ottimizzata per il contesto marittimo.

Report e produzione di documenti

Un aspetto fondamentale dello Smart e-Logbook sarà la **produzione automatica di documentazione** conforme alla normativa UE, **eliminando la necessità di compilazione manuale** da parte degli operatori e garantendo la trasparenza e l'affidabilità dei dati raccolti.

Sulla base del "**Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo**", secondo il Reg.(EU) n.404/2011² e modificato con Reg.(EU) 2015/1962³, nella versione cartacea riportata di seguito, il sistema Smart e-Logbook sarà in grado di produrre la stampa in formato PDF della documentazione richiesta.

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj

³ Regolamento di esecuzione (UE) 1962/2015 della Commissione del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1962/oj

- Gestione cale, con determinazione contestuale dell'attrezzo, posizione, condizioni, tempo e posizione.
- Gestione recupero delle cale, con determinazione contestuale dell'attrezzo, posizione, condizioni, tempo e posizione.
- Gestione catture, registrazione del pescato associato ad ogni cala/. Specie suggerite da integrazione del sistema di computer vision, informazioni per specie, taglia, peso.
- Gestione dichiarazione di sbarco, conferma delle quantità sbarcate, creazione automatica dichiarazione di sbarco, creazione automatica di modello etichetta.
- Gestione trasbordo, identificazione nave ricevente/cedente, elenco specie, quantità trasferite.
- Gestione rigetto in mare (specie e quantità).
- **Segnalazione eventi**
 - Registrazione rapida di eventi e anomalie operative durante navigazione e pesca (emergenze e richieste di aiuto, malfunzionamenti strumentali, avvistamenti particolari come rifiuti in mare, relitti, fondale, perdita attrezzi, etc.).
 - Abbinamento automatico di informazioni di contesto alla registrazione dell'evento (posizione, rotta, velocità, stato di operatività, etc...).
- **Gestione Sincronizzazione e Archiviazione dati**
 - Schermata di stato della sincronizzazione dati (offline/online, stato upload dati).
 - Gestione automatizzata della sincronizzazione cloud con salvataggio automatico in presenza di rete.
- **Documentazione normativa automatizzata**
 - Consultazione e generazione documentazione conforme al Modello combinato UE secondo il Regolamento UE n.404/2011, così come modificato dal Reg.(EU) 2015/1962:
 - Giornale di pesca elettronico.
 - Dichiarazioni di sbarco.
 - Dichiarazioni di trasbordo.
 - Modello di stampa delle etichette
- **Configurazione**
 - Configurazione generale anagrafica peschereccio (porto, attrezzi di cattura, generalità comandante, generalità peschereccio, ragione sociale, etc..).
 - Configurazione delle specie più catturate.
 - Login utenti (comandante, armatore, amministratore) con autenticazione sicura.
 - Gestione delle credenziali e dei profili utenti.
- **Modulo di acquisizione dati automatico**
 - Rilevamento automatico della posizione GPS e velocità, da sistema operativo.
 - Acquisizione dati condizioni meteo e marine via API (vento, onde, corrente, temperatura, allarmi alla navigazione).
- **Piattaforma di Consultazione Cloud**

- Accesso Web-based ai dati raccolti.
- Consultazione e analisi storica delle attività di pesca e delle dichiarazioni normative prodotte.
- Strumenti di analisi statistica e reportistica avanzata.

Anagrafiche e dataset

Ai fini della corretta progettazione e sviluppo dello Smart e-Logbook, sarà fondamentale definire un insieme coerente e strutturato di **anagrafiche necessarie alla gestione** e registrazione delle attività di pesca, alla produzione dei documenti previsti dalla normativa vigente e all'integrazione con altri sistemi attraverso standard condivisi.

In particolare, basandosi sulla struttura prevista dalla normativa comunitaria e sugli **standard internazionali** (FAO Alpha-3)⁴, saranno adottate le seguenti anagrafiche principali:

- **Anagrafica Utenti**, contenente tutte le informazioni utili alla gestione degli accessi e alla definizione del ruolo (comandante, armatore, amministratore di sistema, operatore di controllo).
- **Anagrafica Imbarcazioni**, comprendente identificativi univoci come il codice IMO, il nome e la matricola del peschereccio, la bandiera di appartenenza e informazioni tecniche quali la lunghezza fuori tutto, la potenza dei motori, la registrazione, la certificazione e la storia operativa.
- **Anagrafica Attrezzi da pesca**, strutturata utilizzando le codifiche FAO per identificare chiaramente gli strumenti di pesca impiegati nelle attività quotidiane, consentendo una categorizzazione standard e interoperabile delle informazioni registrate.
- **Anagrafica delle Specie Ittiche**, basata esclusivamente sui codici FAO Alpha-3, che permetterà di garantire uniformità nella raccolta dati, facilitando la generazione automatica e standardizzata dei documenti ufficiali come il giornale di pesca, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo.
- **Anagrafica delle Aree di Pesca**, organizzata secondo le codifiche FAO e le sottozone geografiche previste dalle normative comunitarie, per consentire una precisa localizzazione geografica delle attività svolte.
- **Anagrafica Porti e Punti di Sbarco**, che consentirà la registrazione standardizzata delle operazioni di attracco, sbarco e trasferimento, in coerenza con la normativa europea.
- **Anagrafica delle Destinazioni del Pescato**, utile alla gestione documentale relativa alla dichiarazione di sbarco e trasbordo, alla vendita o alla movimentazione della merce.

⁴ Coordinating Working Party on Fishery Statistics (CWP) <https://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/tools-and-resources/en/>

- **Anagrafica Eventi e Segnalazioni**, strutturata per consentire la registrazione rapida e standardizzata degli eventi significativi durante la navigazione e le operazioni di pesca (incidenti, anomalie, avvistamenti particolari).
- **Anagrafiche Tecnico-Operative**, tra cui le condizioni meteo-marine, parametri GPS, velocità di navigazione e altre informazioni operative necessarie per la gestione e sicurezza delle attività di pesca.

L'adozione di questo insieme coordinato e standardizzato di anagrafiche consentirà allo Smart e-Logbook di garantire interoperabilità minima con sistemi esterni, facilitando la gestione sostenibile e integrata delle informazioni raccolte, semplificando gli obblighi normativi e migliorando sensibilmente la qualità e l'usabilità dei dati.

Le codifiche adottate dalla Direzione Generale per gli affari marittimi e della pesca della Commissione Europea **DG-MARE - Integrated Fisheries Data Management**, sono pubblicamente disponibili nell'ambito della documentazione del sistema ERS⁵.

Tabella 1 - EU-ERS v3.1.0 contains data structures and lists of fisheries codes to be used for ERS messages exchange between Member States and the Commission.

Name	Version
Territory & Currency	1.3
Economic Zones	1.3
Effort Target Species	1.0
Effort Zones	1.1
ERS Events	1.0
ERS Gear Type	1.1
ERS Message Type	1.0
ERS Reason for Return	1.1
ERS Return Status	1.1
ERS Senders/Recipients	1.5
Fish Freshness	1.0
Fish Packaging	1.1
Fish Presentation	1.3
Fish Preservation State	1.1
Fish Size Category	1.1
Location	1.9
Means of Weight Measuring	1.0

⁵ Master Data Register

https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/MARE/MDR/Information/MDR_MatrixIndex.html

Producers Organizations Use	1.0
Product Destination	1.1
Regional Fisheries Management Organizations (RFMO's)	1.0
FAO Major Fishing Areas	1.6
ICES Statistical Rectangles	1.1
Relocation Destination	1.0
Sender Type	1.0
Species	2.0
Vessel Activity	1.0
Withdrawn	1.0

Una raccolta dei dataset che comprende più domini oltre quelli della pesca, come ad esempio la commercializzazione dei prodotti ittici è disponibile nella seguente tabella.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/13eZc3CX7zndEkI2FbszV-RBCKcTs3Lb0vBYOgj5krss>

Seguono alcune anagrafiche con specifico riferimento alla compilazione del **“Modello combinato dell’Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo”**.

Tabella 2 - Codici degli attrezzi e delle operazioni di pesca FAO Alpha-3 code

Tipo di attrezzo	Colonna 1 Codice	Colonna 2 Dimensioni/numero (metri)(facoltativo)	Colonna 3 Numero di cale al giorno (facoltativo)
Reti a strascico a divergenti	OTB	Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)	Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Reti a strascico per scampi	TBN		
Reti da traino pelagiche per gamberetti	TBS		
Reti a strascico (non specificate)	TB		
Sfogliare	TBB	Lunghezza dell'asta x numero delle aste	Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Reti da traino gemelle a divergenti	OTT	Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura) x numero di reti da traino	Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti a strascico a coppia	PTB	Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)	
Reti da traino pelagiche a divergenti	OTM	Modello di rete da traino	
Reti da traino pelagiche a coppia	PTM	Modello di rete da traino	
SCIABICHE			
Sciabiche danesi	SDN	Lunghezza totale delle sciabiche	Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Sciabiche scozzesi (galleggiante)	SSC		
Sciabiche scozzesi a coppia (galleggiante)	SPR		
Sciabiche (non specificate)	SX		
Sciabiche da natante	SV		
RETI DA CIRCUIZIONE			
Reti da circuizione	PS	Lunghezza, altezza	Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Reti da circuizione azionate da un natante	PS1	Lunghezza, altezza	
Reti da circuizione azionate da due natanti	PS2		
Reti da circuizione senza chiusura (lampare)	LA		
DRAGHE			
Draga	DRB	Larghezza x numero di draghe	Numero di cale effettuate con l'attrezzo
RETI DA IMBROCCO E RETI DA POSTA IMPIGLIANTI			
Reti da imbrotto (non specificate)	GN	Lunghezza, altezza	Numero di cale al giorno
Reti da posta ancorate (calate)	GNS		
Reti da posta (derivanti)	GND		
Reti da posta (circuitanti)	GNC		

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN		
Tremagli	GTR		
TRAPPOLE			
Nasse	FPO	Numero di nasse calate ogni giorno	
Trappole (non specificate)	FIX	Non specificato	
AMI E PALANGARI			
Lenze a mano	LHP	Numero totale di ami/palangari calati ogni giorno	
Lenze a canna meccanizzate	LHM		
Palangari fissi	LLS	Numero di ami e palangari calati ogni giorno	
Palangari derivanti	LLD		
Palangari (non specificati)	LL		
Lenze trainate	LTL		
Ami e palangari (non specificati)	LX		
MACCHINE PER LA RACCOLTA			
Draghe automatiche	HMD		
Attrezzi diversi	MIS		
Attrezzi per la pesca ricreativa	RG		
Attrezzi non noti o non specificati	NK		

Tabella 3 - Codici di presentazione trasformazione FAO Alpha-3

Codice di Presentazione e alfa-3		Descrizione
CBF	Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)	Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lisce e della coda
CLA	Chele	Solo chele

DWT	Codice ICCAT	Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne
FIL	Filetti	HEA+GUT+TLD+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro.
FIS	Filettato e filetti senza pelle	FIL+SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FSB	Filettato, con pelle e lische	Filettato, con pelle e lische
FSP	Filettato, senza pelle, con lische sottili	Filettato, senza pelle, con lische sottili
GHT	Eviscerato, decapitato e senza coda	GUH+TLD
GUG	Eviscerato e senza branchie	Asportazione dei visceri e delle branchie
GUH	Eviscerato e decapitato	Asportazione dei visceri e della testa
GUL	Eviscerato, con il fegato	GUT senza la rimozione del fegato
GUS	Eviscerato, decapitato e senza pelle	GUH+SKI
GUT	Eviscerato	Asportazione completa dei visceri
HEA	Decapitato	Decapitato
JAP	Taglio giapponese	Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre
JAT	Senza coda, taglio giapponese	Taglio giapponese con asportazione della coda
LAP	Lappen	Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne
LVR	Fegato	Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice LVR-C
OTH	Altro	Ogni altra presentazione ⁽¹⁾
ROE	Uova	Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice ROE-C
SAD	Salato a secco	Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato direttamente
SAL	Leggermente salato in salamoia	CBF+salato
SGH	Salato, eviscerato e decapitato	GUH+salato
SGT	Salato, eviscerato	GUT+salato
SKI	Senza pelle	Senza pelle

SUR	Surimi	Surimi
TAL	Coda	Code unicamente
TLD	Senza coda	Senza coda
TNG	Lingua	Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice TNG-C
TUB	Corpo unicamente	Corpo di totano privo di visceri e testa
WHL	Intero	Non trasformato
WNG	Pinne	Pinne unicamente

⁽¹⁾ I comandanti dei pescherecci che indicano nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di trasbordo il codice di presentazione OTH (altro) devono specificare esattamente a cosa si riferisce la presentazione OTH (altro).

Tabella 4- Stato di trasformazione

CODICE	STATO
ALI	Vivo
BOI	Bollito
DRI	Secco
FRE	Fresco
FRO	Congelato
SAL	Salato

Istruzioni relative al giornale di pesca

I comandanti di tutti i pescherecci che partecipano a un'operazione di pesca devono tenere un giornale di pesca, indicando i quantitativi catturati e detenuti a bordo, in modo da evitare la doppia registrazione delle catture.

In un giornale di pesca in formato cartaceo durante la stessa bordata di pesca i dati obbligatori sono registrati in ogni pagina.

Tabella 5 - Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate di pesca

Giornale di pesca in formato cartaceo Riferimento Numero	Nome del dato (M = Obbligatorio) (Mandatory) (O = Facoltativo) (Optional) (cif = Obbligatorio se applicabile) (Compulsory if applicable)	Descrizione e/o orari da registrare
(1)	Nome del peschereccio (i) (M) Indicativo internazionale di chiamata (M) Numero(i) CFR (M) Numero(i) GFCM, ICCAT (cif)	<p>Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.</p> <p>Queste informazioni devono essere registrate nel giornale di pesca in formato cartaceo sotto quelle relative al peschereccio per il quale viene compilato il giornale di pesca.</p> <p>Il numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio è il numero unico assegnato a un peschereccio dell'Unione da uno Stato membro quando il peschereccio incorpora per la prima volta la flotta dell'Unione ⁽¹⁾.</p> <p>Nel caso dei pescherecci che effettuano attività di pesca regolamentate al di fuori delle acque dell'Unione (cif) sono indicati i numeri di registro GFCM o ICCAT.</p>
(2)	Identificazione esterna (M)	<p>Lettere e numeri di immatricolazione esterni riportati sul lato dello scafo.</p> <p>Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.</p>
(3)	Nome e indirizzo del comandante (M)	<p>Indicare nome, cognome e indirizzo completo del comandante (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo).</p> <p>Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.</p>
(4)	Data, ora e porto di partenza (M)	<p>Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo prima dell'uscita del peschereccio dal porto. La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora nel formato HH-MM (ora locale).</p> <p>I messaggi elettronici di partenza sono inviati prima dell'uscita del peschereccio dal porto. La data e l'ora sono registrate in tempo universale coordinato (UTC).</p> <p>Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p>

(5)	Data, ora e porto di arrivo (M)	<p>Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo prima dell'ingresso del peschereccio nel porto. La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora prevista nel formato HH-MM (ora locale).</p> <p>I messaggi elettronici di arrivo nel porto sono inviati prima dell'ingresso del peschereccio nel porto. La data e l'ora prevista sono registrate in tempo universale coordinato (UTC).</p> <p>Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p>
(6)	Data e porto di sbarco se diverso da (5) (M)	<p>Sono registrati nel giornale di pesca prima dell'ingresso del peschereccio nel porto La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora prevista nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico.</p> <p>Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p>
(7)	Data, ora e luogo di trasbordo Nome, identificazione esterna, indicativo internazionale di chiamata, bandiera, numero CFR o IMO e porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente (M)	<p>Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo in caso di trasbordo prima dell'inizio delle operazioni.</p> <p>La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico.</p> <p>Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p> <p>I paesi terzi sono registrati utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3.</p> <p>Il numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) è registrato nel caso di pescherecci dell'Unione. Il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) è registrato nel caso di pescherecci di paesi terzi.</p> <p>Quando è richiesta la posizione geografica, sono registrate la latitudine e la longitudine in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti se viene utilizzato un GPS (formato WGS 84).</p>

Informazioni relative agli attrezzi da pesca		
(8)	Tipo di attrezzo (M)	Il tipo di attrezzo utilizzato viene indicato utilizzando i codici di cui all'allegato XI, colonna 1.
(9)	Dimensioni delle maglie (M)	Sono indicate in millimetri (maglia tesa).
(10)	Dimensioni dell'attrezzo (M)	Le dimensioni dell'attrezzo, quali misura e numero, sono indicate sulla base delle specifiche di cui all'allegato XI, colonna 2.
(11)	Data (M)	La data di ogni giorno in mare viene registrata in una nuova riga (giornale in formato cartaceo) o relazione (giornale in formato elettronico) e corrisponde a ogni giorno in mare. Se del caso, la data di ogni nuova operazione di pesca è registrata in una nuova riga.
(12)	Numero di operazioni di pesca (M)	Il numero delle operazioni di pesca è indicato sulla base delle specifiche di cui all'allegato XI, colonna 3.
(13)	Tempo di pesca (O) Ora di calata e di ritiro dell'attrezzo (cif) Profondità di pesca (cif) Durata totale (O)	La durata totale di tutte le attività connesse con le operazioni di pesca (ricerca del pesce, cala, traino e recupero di attrezzi mobili nonché posa, immersione, ritiro o riposizionamento di attrezzi fissi e prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso) è indicata in minuti e equivale al numero di ore trascorse in mare, meno il tempo trascorso per raggiungere una zona di pesca, spostarsi da una zona all'altra e tornare da una zona di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione. Per il tempo di calata e ritiro degli attrezzi, l'ora viene registrata nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico. La profondità di pesca è registrata come profondità media espressa in metri.

(14)	Posizione e area geografica di pesca (M)	<p>La zona geografica di cattura è rappresentata dall'area in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture con la massima precisione possibile.</p> <p><i>Esempi:</i></p> <p>Nelle acque dell'Atlantico nordorientale (zona FAO 27) <u>fino alla divisione e riquadro statistico CIEM</u> (ad esempio, IVa 41E7, VIIIb 20E8). I riquadri statistici CIEM forniscono una griglia che copre la zona compresa tra 36° N e 85° 30' N e 44° W e 68° 30' E. Le righe della latitudine, con intervalli di 30', sono numerate (due cifre) da 01 a 99. Le colonne della longitudine, con intervalli di 1°, sono codificate sulla base di un sistema alfanumerico, cominciando da A0, utilizzando una lettera differente per ciascun blocco di 10°, fino a M8, con l'esclusione di I.</p> <p>Nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero (zona FAO 37) <u>fino alla sottozona e riquadro statistico GFCM</u> (ad esempio, 7 M27B9). I numeri dei rettangoli nella griglia statistica GFCM sono costituiti da codici a 5 cifre: i) la latitudine è indicata da un codice a 3 caratteri (una lettera e due numeri), con un'estensione massima da M00 (30° N) fino a M34 (47° 30' N); ii) la longitudine è indicata da un codice composto da una lettera e un numero. Le lettere vanno da A a J e sono associate a un numero compreso tra 0 e 9. L'estensione massima è compresa tra A0 (6° W) a J5 (42° E).</p> <p>Nelle acque dell'Atlantico nordoccidentale compresa la NAFO (zona FAO 21) e nelle acque dell'Atlantico centroorientale inclusa la zona Copace (zona FAO 34) <u>fino alla divisione o sottodivisione FAO</u> (ad esempio, 21.3.M o 34.3.5).</p> <p>Per le altre zone FAO, <u>fino alla sottozona FAO</u> se disponibile (ad esempio, FAO 31 per l'Atlantico centroccidentale e FAO 51.6 per l'Oceano Indiano occidentale).</p> <p>Tuttavia, possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali il peschereccio ha pescato nel corso di una giornata (O).</p> <p>Nelle zone GFCM e ICCAT la posizione geografica (latitudine/longitudine) viene registrata inoltre per ciascuna operazione di pesca o a mezzogiorno se in tale giorno non è stata effettuata alcuna operazione di pesca.</p>
------	---	---

		<p>Quando è richiesta la posizione geografica, sono registrate la latitudine e la longitudine in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti se viene utilizzato un GPS (formato WGS 84).</p> <p>Zone di pesca di paesi terzi, zona di una organizzazione regionale per la gestione della pesca e alto mare: indicare la o le zone di pesca dei paesi non Stati membri o la e le zone di pesca di una organizzazione regionale per la gestione della pesca o le acque al di fuori della sovranità o giurisdizione di uno Stato o non disciplinate da una organizzazione regionale per la gestione della pesca, utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3 e altri codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea, ad esempio, NOR = Norvegia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE e XIN per le zone di alto mare.</p>
--	--	--

(15)(16)	Catture effettuate e conservate a bordo (M)	<p><u>Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.</u></p> <p>La cattura di ciascuna specie deve essere registrata in chilogrammi di peso vivo equivalente.</p> <p>Vengono registrati tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e conservata a bordo <u>al di sopra di 50 kg di peso vivo equivalente</u>. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg. Tali quantitativi comprendono quelli messi da parte per il consumo da parte dei membri dell'equipaggio.</p> <p>Le catture di dimensioni legali sono registrate utilizzando il codice generale LSC (<i>Legally Size Catches</i>).</p> <p>Le catture di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono registrate <u>separatamente</u> dalle catture di dimensioni legali utilizzando il codice generale BMS (<i>Below Minimum Size</i>).</p> <p>Qualora le catture siano conservate in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso vivo e il numero preciso delle unità utilizzate.</p> <p>In alternativa, le catture detenute a bordo in tali unità possono essere registrate in chilogrammi di peso vivo (O).</p> <p>Nel Mar Baltico (solo per il salmone) e nella zona GFCM (solo per il tonno, il pesce spada e gli squali altamente migratori) e, se applicabile, in altre zone, viene registrato il numero di pesci catturato per giorno.</p> <p>Se il numero di colonne è insufficiente, si utilizza una nuova pagina.</p>
(15)(16)	Stime dei rigetti (M)	<p><u>Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.</u></p> <p>Il rigetto di ciascuna specie deve essere registrato in chilogrammi di peso vivo equivalente.</p> <p><u>Specie non soggette all'obbligo di sbarco:</u></p> <p>Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie <u>al di sopra di 50 kg di peso vivo equivalente</u> viene registrato conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture utilizzando il codice generale DIS.</p> <p>Con le stesse modalità sono registrati i rigetti delle specie catturate come esche vive e registrate nel giornale di pesca.</p> <p><u>Specie che beneficiano di deroga dall'obbligo di sbarco ⁽²⁾:</u></p> <p>Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie viene registrato integralmente conformemente alle norme</p>

		<p>stabilite per la registrazione delle catture utilizzando il codice generale DIS.</p> <p>Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie alla quale si applicano specificamente <u>le esenzioni de minimis</u> viene registrato integralmente conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture <u>separatamente</u> dagli altri rigetti utilizzando il codice generale DIM.</p>
(15)(16)	<p>Catture, catture accessorie accidentali e rilascio di altri animali o organismi marini (M)</p>	<p>Nella zona GFCM le seguenti informazioni sono registrate <u>separatamente</u> per ciascuna cattura, o cattura accessoria accidentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — catture giornaliere di corallo rosso, compresa l'attività di pesca per zona e profondità, — catture accessorie accidentali e rilascio di uccelli marini, — catture accessorie accidentali e rilascio di foche monache, — catture accessorie accidentali e rilascio di tartarughe marine, — catture accessorie accidentali e rilascio di cetacei. <p>Se del caso, gli animali marini rilasciati in mare sono registrati utilizzando il codice generale RET.</p> <p>Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3 o, se non disponibili, i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p>

⁽¹⁾ Come indicato all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁽²⁾

Come indicato all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, in particolare:

- specie per le quali la pesca è vietata e che sono indicate come tali in un atto legislativo dell'Unione adottato nell'ambito della politica comune della pesca,
- specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema,
- catture rientranti nelle esenzioni de minimis,
- pesci che evidenziano danni causati da predatori.

Tabella 6 - Dati aggiuntivi ai fini del sistema di convalida

Dato	Codice	Contenuto	Obbligatorio (C) Facoltativo (O)
Regole aziendali	BUS	Regole aziendali che definiscono il tipo di convalida eseguita nell'ambito del sistema di convalida	
ID regola aziendale	BR	Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc.	C
Serie primaria di dati	D1	Indica la serie di dati in fase di convalida	C
Serie secondaria di dati	D2	Indica la serie di dati utilizzata per convalidare la serie di dati primaria	C
Riferimento legislazione UE	LE	Riferimento al regolamento e agli articoli applicabili	C
Requisito giuridico	RQ	Breve riepilogo del requisito giuridico	C
Specifiche di convalida	VS	Specifiche dettagliate su ciò che è in fase di convalida	C
Incongruenze della convalida	INC	Incongruenze emerse dalle procedure di convalida	

N. di registrazione dell'incongruenza	RN	Identificatore unico o numero di registrazione dell'incongruenza	C
ID regola aziendale	BR	Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc.	C
N. di registrazione della registrazione convalidata	RV	Identificatore unico o numero della registrazione convalidata tratto dalla serie primaria di dati	C
Tipo di incongruenza	IY	Tipo di incongruenza rilevata	C
Valore dell'incongruenza	IV	Valore/differenza/entità dell'incongruenza rilevata (se pertinente)	CIF
Valore originale	OR	Valore originale prima della correzione	C
Follow-up	FU	Spiegazione del motivo dell'incongruenza dei dati e follow-up	O
Risultati del follow-up	FR	Valore corretto per questo tipo di incongruenza	CIF
Follow-up completato	FX	Indica se il follow-up è completato o ancora in corso	CIF
Data di completamento del follow-up	FD	Data in cui il problema è stato completamente risolto o si conosce il risultato della procedura di infrazione	CIF
Procedura di infrazione	IP	Riferimento alla procedura di infrazione correlata o all'azione legale avviata dalle autorità, se pertinente	CIF
Informazioni sulla convalida	VAL	Informazioni sulla convalida di un particolare elemento o regola aziendale. Da usare come sottoelemento dell'elemento convalidato.	
Data di convalida	VD	Data di convalida	C
Riferimento all'incongruenza	RI	Identificatore unico o numero di registrazione dell'incongruenza	CIF
Dati VMS	VMS	Dati della posizione provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci	
Paese di immatricolazione	FS	Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alfa-3 del paese	C

Numero del registro della flotta UE (CFR) del peschereccio	IR	In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola che indica il paese di prima immatricolazione all'interno dell'Unione e X è una lettera o un numero	C
Indicativo internazionale di chiamata	RC	Indicativo internazionale di chiamata, se il CFR non è aggiornato o non esiste	CIF
Nome della nave	NA	Nome della nave	O
N. della bordata	TN	Numero di serie della bordata di pesca	C
Numero di registrazione	RN	Numero di registrazione sequenziale unico assegnato ad ogni singola registrazione	C
Data e ora	DT	Data e ora della trasmissione	C
Sottodichiarazione e relativa alla posizione	POS	Posizione al momento del rigetto in mare (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
Velocità	SP	Velocità della nave in nodi (nn,n)	C
Rotta	CO	Rotta della nave in gradi (0-360)	C
Data e ora di ricezione da parte dell'autorità	DR	Data e ora di registrazione presso l'autorità	C
Manuale	MA	Indica se i dati sono trasmessi elettronicamente o inseriti manualmente (Si/No)	C
Data e ora dell'inserimento manuale dei dati	DM	Data e ora dell'inserimento manuale dei dati nel database, in caso di inserimento manuale	CIF

Scambio di dati e interoperabilità delle attività di pesca

Lo standard **FLUX** (*Fisheries Language for Universal eXchange*) è un **framework** per lo scambio elettronico di dati nel settore della pesca. È sviluppato nell'ambito delle specifiche UN/CEFACT e ha lo scopo di fornire un linguaggio universale per la gestione e il controllo delle attività di pesca a livello internazionale.

Il formato da utilizzare per lo scambio di dati del giornale di pesca, della notifica preventiva, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco come da regolamento sul controllo, tra gli Stati

membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'**XSD** del campo attività di pesca sulla base della norma **UN/CEFACT P1000** — 3⁶.

I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado altresì di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca per bordate di pesca iniziate nei 36 mesi precedenti.

Nel contesto dello sviluppo dello Smart e-Logbook, lo standard **FLUX** (*Fisheries Language for Universal eXchange*) viene preso in considerazione come riferimento per l'organizzazione e la strutturazione dei dati, senza tuttavia perseguire un'integrazione completa e formale con il framework. L'obiettivo non è rendere il sistema pienamente conforme allo standard FLUX, ma **adottarne i principi fondamentali e le anagrafiche strutturate** per garantire una interoperabilità minima, in particolare negli ambiti relativi all'attività di pesca (Fishing Activity). Questo approccio consente di uniformare la registrazione delle operazioni di pesca e di assicurare una coerenza di base nei dati relativi alle caratteristiche delle navi da pesca, alla loro storia operativa, ai dettagli di registrazione e certificazione. L'**adozione selettiva** degli elementi di FLUX permetterà quindi una maggiore **compatibilità con eventuali sistemi di gestione** della pesca basati su tale standard, favorendo un flusso informativo più efficiente tra operatori e autorità di controllo, **senza introdurre complessità** eccessive nel modello di sviluppo dello Smart e-Logbook.

L'adozione di parte delle specifiche FLUX⁷ consentirà inoltre allo Smart e-Logbook di generare documentazione conforme al "**Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo**", come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, garantendo al contempo un'organizzazione strutturata dei dataset che ne faciliterà l'interoperabilità con sistemi futuri, sia a livello nazionale che internazionale.

Funzionalità principali dello Smart e-Logbook

Il presente paragrafo descrive in modo organico le funzionalità principali del sistema Smart e-Logbook, illustrate e prototipate tenendo conto dei principi di User Experience (UX) e di ergonomia operativa propri del contesto di utilizzo a bordo.

Ogni funzionalità è stata progettata nel dettaglio attraverso un insieme coerente di interfacce utente (UI), che guidano l'operatore durante tutte le fasi del ciclo di pesca — dall'avvio della battuta fino al suo completamento — garantendo un'interazione intuitiva, affidabile e continua anche in condizioni ambientali difficili.

⁶ RS - Fisheries Language for Universal eXchange (FLUX) (P1000-v1.1) 2017 - Electronic data exchange for fisheries control and management - UN/CEFACT International Trade and Business Processes Group.

<https://unece.org/trade/documents/2017/08/rs-fisheries-language-universal-exchange-flux-p1000-v11>

⁷Master Data Register <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>

Le sezioni seguenti presentano le diverse aree funzionali del sistema, corrispondenti ai moduli principali accessibili dal menu dell'applicazione e alle operazioni operative che caratterizzano il flusso di lavoro del pescatore.

Vengono descritte le schermate e le logiche interattive relative a:

- il Menu principale, punto di accesso alle funzionalità del sistema;
- le aree operative come Registrazione, Configurazione, Analisi Dati, Informazioni e Storico;
- i momenti chiave del processo operativo, tra cui Inizio Battuta, Eventi, Cale, Gestione Cale, Catture, Battuta di Pesca, Rientro in Porto, Sbarco e Fine Battuta;
- le funzioni di Logout e di gestione dell'alimentazione del dispositivo, incluse le procedure di spegnimento del tablet con battuta in corso.

Ciascuna sezione descrive le modalità di utilizzo, le azioni disponibili e il comportamento previsto dell'interfaccia, con l'obiettivo di documentare in maniera completa il prototipo funzionale dello Smart e-Logbook e la sua aderenza ai requisiti tecnici e operativi definiti nel progetto Marine Observation System.

MENU PRINCIPALE

Il menu principale rappresenta il punto di accesso alle diverse aree funzionali dell'applicativo, consentendo all'utente di navigare tra le varie sezioni in modo semplice e organizzato. Attraverso il menu, l'utente può accedere a:

- Configurazione;
- Registrazione;
- Battuta di pesca;
- Cale;
- Catture;
- Eventi;
- Analisi dati;
- Storico;
- Informazioni;
- Logout.

Figura 6 Maschera del menu principale

Voce di menu: CONFIGURAZIONE

La sezione “Configurazione” consente di impostare e gestire le informazioni relative al profilo utente e al peschereccio. Da quest’area l’utente può registrare, per la prima volta:

- I dati dell’armatore: ragione sociale ed e-mail;
- Le generalità del comandante: nome, cognome, indirizzo di residenza, comune, numero civico, CAP, nazionalità e codice fiscale;
- Le generalità del peschereccio: ragione sociale, nome, numero UE, numero di immatricolazione (targa), IRCS radio, codice IMO e porto operativo;

Inoltre è possibile ed obbligatorio da aggiungere almeno un'attrezzatura di bordo, specificandone dimensione della maglia, lunghezza e quantità.

Pur essendo possibile procedere alla registrazione di una battuta di pesca senza aver completato questa sezione, la configurazione iniziale è fondamentale per consentire all’applicativo di generare automaticamente la dichiarazione di sbarco e le etichette. In caso di accessi successivi, la sezione consente

di modificare o visualizzare i dati già inseriti, garantendo la coerenza e l'aggiornamento delle informazioni nel tempo.

Figura 7 Maschera n°1 della voce di menu "Configurazione"

Registrazione e monitoraggio cale 05 / 04 / 2025, 21:30:23 - 0° - 0,00 kn

21 22 23 AVVIA EVENTO 00:00:00

Configurazione

OTB - Reti a strascico a div... 5 20

Attrezzatura 2

Atrezzo *	Dimensione maglie (mm)	Lunghezza (m)	Quantità
OTB - Reti a strascico a div...	5	20	

Attrezzatura 3

Atrezzo *	Dimensione maglie (mm)	Lunghezza (m)	Quantità

AGGIUNGI ATTREZZATURA SALVA

Figura 8 Maschera n°2 della voce di menu "Configurazione"

Voce di menu: REGISTRAZIONE

La sezione Registrazione consente di gestire l'accesso alle funzionalità operative legate alle battute di pesca in base allo stato corrente dell'attività.

- Se è presente una battuta in corso senza cale avviate, l'applicativo reindirizza l'utente automaticamente alla schermata per la gestione della prima cala disponibile.
- Se è presente una cala già avviata, viene visualizzata direttamente la relativa pagina di gestione.
- Se non è presente alcuna battuta in corso, l'utente viene reindirizzato alla dashboard iniziale, da cui può decidere se avviare una nuova battuta o continuare in modalità di sola navigazione.

Figura 9 Maschera della voce di menu "Registrazione"

Voce di menu: ANALISI DATI

La sezione "Analisi dati" consente l'accesso alle statistiche operative del motopeschereccio, offrendo una visione sintetica e oggettiva delle attività svolte. Tramite la scansione di un QR code, l'utente viene reindirizzato (previa autenticazione) alla piattaforma Cloud Metabase, accessibile al seguente link <https://analytics-marine-observation.goinfoteamstaging.com/>, dove sono disponibili dashboard interattive con indicatori quantitativi relativi alle battute di pesca.

I dati visualizzati permettono di analizzare l'andamento delle battute, individuare zone di pesca d'interesse per l'operatore e consultare indicatori di performance utili per supportare le decisioni operative del comandante, favorendo una gestione più efficiente e consapevole delle attività di pesca.

Figura 10 Maschera della voce di menu "Analisi dati"

Voce di menu: INFORMAZIONI

La sezione "Informazioni" raccoglie i principali obblighi di pubblicità relativi al progetto Marine Observation System (MarObsSys). L'utente può, quindi, consultare le informazioni generali del progetto, principalmente quelle riguardanti gli enti finanziatori.

Figura 11 Maschera della voce di menu "Informazioni"

Voce di menu: STORICO

La sezione "Storico" permette di consultare tutte le informazioni relative alle battute di pesca registrate dall'inizio dell'utilizzo dell'applicativo da parte dell'utente. All'apertura viene visualizzato un calendario del mese corrente, con i giorni evidenziati in base allo stato delle battute. L'utente può filtrare i dati attraverso la selezione nel calendario del giorno specifico o tramite l'inserimento manuale della data. Dopo la selezione, viene mostrato un elenco delle battute registrate in quel giorno, contraddistinte in base allo stato delle stesse, come mostrato di seguito:

Figura 12 Legenda stati nella sezione "Storico"

Selezionando una battuta, è possibile accedere allo storico completo e scaricare nuovamente la dichiarazione di sbarco, funzionalità che consente di mantenere la tracciabilità e la validità formale del documento obbligatorio per legge, utile per eventuali controlli o verifiche. Garantisce inoltre la disponibilità di una copia conforme all'originale, assicurando la continuità documentale e la consultazione delle operazioni di pesca anche a distanza di tempo.

Figura 13 Maschera della voce di menu "Storico"

Voce di menu: EVENTI

La sezione "Eventi" permette di registrare e gestire le informazioni relative a situazioni significative che si verificano durante le operazioni di pesca o di navigazione. Gli eventi possono essere distinti in tre categorie principali:

- **Evento in navigazione:** può essere registrato solo quando non ci sono battute o cale attive. L'inserimento avviene dalla maschera iniziale, scegliendo l'evento dall'elenco soprastante tramite il pulsante rapido oppure tramite ricerca manuale. Gli eventi possono essere eliminati cliccando sull'icona di cancellazione corrispondente.
- **Evento durante la battuta:** può essere inserito solo se la battuta è avviata e non ci sono cale in corso. L'utente deve scegliere l'evento dall'elenco soprastante tramite il pulsante rapido oppure individuarlo tramite la ricerca manuale. Gli eventi possono essere eliminati cliccando sull'icona di cancellazione corrispondente.
- **Evento relativo ad una cala:** può essere registrato solo nel caso in cui si sia una battuta con una cala avviata.. L'utente dovrà selezionare la cala interessata e registrare l'evento attraverso i

pulsanti rapidi o tramite la ricerca manuale. Anche in questo caso, l'eliminazione avviene tramite l'icona di cancellazione.

La modifica degli eventi segue regole specifiche: gli eventi collegati ad una battuta o ad una cala possono essere modificati fino alla generazione della dichiarazione di sbarco, mentre gli eventi registrati durante la navigazione sono modificabili entro 24 ore dalla loro registrazione. È possibile aggiornare la data, l'ora, la longitudine e la latitudine; non è consentita la modifica del tipo di evento, quindi, in caso di errore, l'evento dovrà essere eliminato e reinserito correttamente.

Figura 14 Maschera della voce di menu "Eventi"

Voce di menu: CALE

La sezione "Cale" consente di visualizzare, gestire e organizzare tutte le cale relative alla battuta in corso. Per ciascuna cala è possibile consultare informazioni quali coordinate GPS, data e ora di avvio e di stop, totale eventi e totale catture. L'interfaccia permette diverse operazioni:

- **Eliminazione** di una cala, con conferma e avviso della perdita di tutti i dati associati; le cale eliminate vengono evidenziate in rosso.

- **Ripristino** di una cala precedentemente eliminata.
- **Gestione** di una cala attiva, con possibilità di aggiungere o rimuovere eventi.
- **Aggiunta** di nuove cale, inserendo tutte le informazioni richieste come coordinate, data, ora e attrezzature.
- **Ordinamento** delle cale per numero progressivo o per data e ora, permettendo di visualizzare le operazioni in sequenza logica indipendentemente dall'ordine di creazione.

Questa sezione garantisce al comandante una gestione completa e flessibile delle cale, permettendo sia il monitoraggio dettagliato sia l'organizzazione ottimale delle attività durante la battuta.

Figura 15 Maschera della voce di menu "Cale"

Figura 16 Stati delle cale nella voce di menu "Cale"

Voce di menu: CATTURE

La sezione "Catture" fornisce un riepilogo completo delle catture effettuate durante una battuta. Questa sezione consente al comandante di avere una visione sintetica e immediata dei risultati della battuta, facilitando il monitoraggio e l'analisi delle attività di pesca.

Se la battuta è terminata e le cale contengono catture registrate, vengono visualizzate informazioni generali quali il numero totale di specie catturate, il numero totale di cassette, il peso complessivo trattenuto e il peso complessivo rigettato.

Per ciascuna specie catturata, il riepilogo mostra dettagli come il nome della specie, il numero di cassette, il peso trattenuto e il peso rigettato.

Se non sono presenti cale o non sono state registrate catture, la schermata appare vuota.

Figura 17 Maschera della voce di menu "Catture"

Voce di menu: BATTUTA DI PESCA

La sezione "Battuta di pesca" consente di gestire e monitorare l'intero ciclo operativo di una battuta. Il contenuto della pagina varia in base allo stato della battuta:

- **Nessuna battuta in corso:** la schermata mostra un riepilogo della precedente battuta, con informazioni quali nome del comandante, porto di partenza, peschereccio, data e ora di partenza, durata totale, ore di pesca, numero di cale effettuate e coordinate GPS attuali. Da tale schermata, l'utente può avviare una nuova battuta cliccando su "Avvia battuta".

- **Battuta in corso:** vengono visualizzati i dati relativi alla battuta attuale e viene fornita la possibilità di eseguire il rientro in porto, iniziando il completamento delle ultime fasi del ciclo operativo della battuta.

Registrazione e monitoraggio cale 05 / 04 / 2025, 21:30:23 - 0° - 0,00 kn

21 22 23 AVVIA EVENTO 00:00:00

Battuta di pesca

Comandante	Porto di partenza	Peschereccio	Data di partenza	Ora di partenza
Marco Rossi	Marano Lagunare	Lupo di Mare	03 / 04 / 2025	06:12

Dati raccolti finora

Durata totale	Ore di pesca	Numero cale effettuate	Coordinate GPS attuali
48:23:55	15:00:03	22	N 45°12.123° E 13°23.123°

Non è possibile effettuare il rientro in porto con cale in registrazione.

TRASBORDO RIENTRO IN PORTO

Figura 18 Maschera della voce di menu "Battuta di pesca"

Voce di menu: LOGOUT

La voce di menu "Logout" permette all'utente di uscire dall'applicativo e tornare alla pagina di login. Il comportamento varia in base allo stato della battuta:

- **Nessuna battuta in corso:** dopo il click su "Logout", l'utente deve confermare l'operazione tramite la finestra di dialogo.
- **Battuta in corso:** l'applicativo avvisa che i dati potrebbero andare persi. L'utente può scegliere di annullare l'operazione cliccando su "Non confermo", oppure di procedere al logout cliccando su "Conferma", venendo quindi reindirizzato alla pagina di login.

Questa funzione garantisce una chiusura sicura della sessione, prevenendo perdite involontarie di dati durante le operazioni in corso.

Figura 19 Maschera di logout durante una battuta in corso

SPEGNIMENTO DEL TABLET CON BATTUTA IN CORSO

In caso di spegnimento del tablet durante una battuta, l'utente ha a disposizione due opzioni nel momento di riavvio dell'applicativo:

- Recuperare la battuta in sospeso cliccando su Recupera battuta, ripristinando tutti i dati precedentemente inseriti.
- Chiudere la battuta in sospeso selezionando manualmente data e ora di chiusura e confermando con "Chiudi", in questo caso non sarà possibile generare la dichiarazione di sbarco, in quanto i dati inviati non sono completi e quindi di conseguenza non si può generare la dichiarazione senza dati.

Figura 20 Maschera di accensione del tablet con battuta in sospeso

Flusso operativo semplificato

Di seguito si riporta una semplificazione delle operazioni principali e basiche che l'operatore può eseguire durante l'utilizzo dell'applicativo MarObsSys.

Avviare una nuova battuta di pesca

La battuta rappresenta l'intero ciclo operativo di un'uscita in mare, dal momento della partenza dal porto fino al rientro e allo sbarco del pescato. L'applicativo registra automaticamente la data, l'ora, il porto di partenza e la posizione GPS.

L'avvio di una battuta può essere effettuato dall'utente quando non è presente alcuna battuta in corso, tramite diverse modalità di avvio:

- dalla dashboard iniziale cliccando su "Avvia battuta";
- dalla sezione di menu "Battuta di pesca" selezionando "Avvia nuova battuta";

- dalla sezione “Registrazione” scegliendo “Avvia nuova battuta”.

La presenza di più modalità di avvio è motivata dalla necessità di consentire l’inizio rapido e flessibile del monitoraggio dell’attività di pesca.

Figura 21 Maschera di avvio battuta di pesca

Gestione delle cale

La gestione delle cale è possibile selezionando nell’header la cala da monitorare durante la battuta di pesca. Per avviare una cala, l’utente deve selezionare la cala desiderata, scegliere l’attrezzatura da utilizzare (censita nella sezione “Configurazione”) e confermare l’avvio. Una volta avviata, la cala può essere gestita attraverso diverse operazioni:

- **Gestione eventi:** inserimento, modifica o eliminazione di eventi legati alla cala, tramite pulsanti rapidi o ricerca manuale.
- **Registrazione di spazzatura rilevata:** possibilità di aggiungere o rimuovere voci relative ai rifiuti raccolti durante la cala.

- **Segnalazione di specie protette:** inserimento di osservazioni su specie protette, con opzioni rapide o ricerca manuale, e possibilità di eliminazione.
- **Gestione delle catture:** per la registrazione e il monitoraggio delle catture effettuate.

Una volta stoppata la cala è possibile anche modificarne i dati (coordinate, attrezzatura, data e ora di avvio/stop) tramite l'icona di modifica rappresentata da una matita e confermando le variazioni cliccando su "Salva".

L'utente può avviare nuove cale selezionando la prima disponibile e cliccando su "Avvia"; può, inoltre, interrompere una cala avviata utilizzando il pulsante "Stop" associato alla cala selezionata. Questa sezione garantisce una gestione completa e dettagliata delle cale, permettendo al comandante di registrare in modo accurato tutti gli aspetti operativi di ciascuna fase della battuta.

Nome evento	Data e ora evento	Longitudine evento	Latitudine evento	Riferimento
Tegnua	04 / 04 / 2025 - 08:22	13°29.132°	45°23'245	Cala 1
Alghe	04 / 04 / 2025 - 08:12	13°29.132°	45°23'245	Cala 1

Figura 22 Maschera di gestione delle cale

Gestione delle catture

L'utente può registrare e monitorare tutte le catture effettuate durante una cala, una volta che questa è stata stoppata. L'inserimento delle catture può avvenire in tre modalità principali:

- **Inserimento manuale:** l'utente seleziona la specie catturata tramite bottoni rapidi o ricerca manuale, compila i campi richiesti (taglia commerciale, numero di cassette, peso trattenuto e peso rigettato) e salva i dati. Le catture possono essere eliminate in qualsiasi momento tramite l'icona di cancellazione. In questa modalità non è possibile associare immagini.
- **Inserimento con acquisizione e associazione delle immagini:** tramite la fotocamera integrata, l'utente può acquisire le foto delle catture. Le immagini vengono mostrate in anteprima, con possibilità di cancellarle singolarmente o di scattarne altre. Successivamente, le immagini possono essere associate manualmente alle catture inserite.
- **Inserimento con riconoscimento AI:** il sistema elabora automaticamente le immagini acquisite, restituendo la corretta identificazione della specie, della taglia e del peso delle catture. L'utente può interrompere il processo in qualsiasi momento; al termine, le catture risultano associate alle immagini.

Questa sezione garantisce un monitoraggio completo e accurato delle catture, integrando dati quantitativi e documentazione visiva, e supportando il comandante nella gestione efficace e tracciabile delle attività di pesca, integrando l'intelligenza artificiale.

Figura 23 Maschera di gestione delle catture

Rientro in porto

La funzione di “Rientro in porto” consente di registrare ufficialmente la conclusione di una battuta di pesca. L’utente, cliccando su “Rientro in porto”, può scegliere di annullare l’operazione o confermare il rientro. Una volta confermato, l’applicativo abilita il passaggio alle fasi successive, tra cui la generazione della dichiarazione di sbarco e la generazione delle etichette completando così il ciclo operativo della battuta.

Figura 24 Maschera di conferma di rientro in porto

Sbarco

L'utente può effettuare lo sbarco cliccando su "Dichiarazione di sbarco". A questo punto, la schermata presenta un riepilogo completo dei dati della battuta, tra cui il comandante, il peschereccio, il porto e l'ora di partenza, le ore di pesca, l'attrezzatura utilizzata, la durata totale, il numero di cale effettuate e completate, ed un riepilogo delle catture.

L'utente verifica la correttezza delle informazioni e conferma lo sbarco tramite due click successivi su "Conferma sbarco". Dopo la conferma, la battuta può essere considerata formalmente conclusa, chiudendo il ciclo operativo e rendendo disponibili i dati per eventuali consultazioni o analisi successive.

Figura 25 Maschera di conferma dello sbarco

Fine battuta

Il fine battuta, consente di terminare definitivamente una battuta di pesca, previo stop di tutte le cale attive. L'utente, cliccando su "Fine battuta", può scegliere di annullare l'operazione o confermare la conclusione.

In caso di esito positivo, l'applicativo consente di:

- Visualizzare l'**anteprima della dichiarazione di sbarco**, che riporta tutte le informazioni necessarie per la redazione ufficiale. Per ogni attrezzo utilizzato viene generato un foglio riepilogativo delle catture ad esso associate. L'applicativo consente di inviare la dichiarazione via e-mail.
- Generare l'**anteprima delle etichette**, producendo un'etichetta per ciascuna cassa dichiarata. Anche in questo caso, le etichette possono essere inviate via e-mail.
- **Avviare una nuova battuta**, consentendo l'avvio di nuove operazioni di pesca.

Questa funzione garantisce la chiusura completa e tracciabile della battuta, assicurando la corretta registrazione dei dati e la produzione dei documenti ufficiali necessari, conformi al Modello combinato UE secondo il Regolamento UE n.404/2011, così come modificato dal Reg.(EU) 2015/1962.

Registrazione e monitoraggio cale 05 / 04 / 2025, 21:30:23 - 0° - 0,00 kn Cartografia

1 2 3 AVVIA **EVENTO** 00:00:00

Battuta di pesca

Comandante Marco Rossi	Porto di partenza Marano Lagunare	Totale catture ✕ Branzino - piccola 12 cassette 75,00 kg ✕ Branzino - media 5 cassette 25,00 kg ✕ Cefalo - media 2 cassette 54,00 kg ✕ Granchio - media 5 cassette 17,00 kg ✕ Merluzzo - grande 7 cassette 120,00 kg ✕ Nasello - media 12 cassette 180,00 kg ✕ Orata - grande 4 cassette 150,00 kg ✕ Persico - media 1 cassette 35,00 kg ✕ Sarde - piccola 8 cassette 80,00 kg 56 cassette 736,00 kg
Peschereccio Lupo di Mare	Data e ora partenza 03 / 04 / 2025 - 06:22	
Ore di pesca 15:23:00	Data e ora chiusura 06 / 04 / 2025 - 18:09	
Numero cale registrate 22	Durata totale battuta 48:12:33	

VISUALIZZA DICHIARAZIONE GENERA ETICHETTE AVVIA NUOVA BATTUTA

Figura 26 Maschera di conferma di fine battuta

Funzionamento logico e sinottico del sistema

Il sistema Smart e-Logbook è stato progettato per garantire un utilizzo semplice e intuitivo, anche in condizioni operative difficili, attraverso una logica sinottica basata su icone, colori e simboli coerenti. L'obiettivo è consentire all'utente di comprendere in ogni momento lo stato delle attività di pesca e delle singole cale (operazioni di recupero attrezzi), minimizzando la necessità di digitazioni o conferme.

Logica di funzionamento: L'utente gestisce le cale tramite i comandi presenti nell'header dell'applicazione, dove sono sempre visibili il timer e i pulsanti "Avvia" e "Stop", associati alla cala attualmente selezionata. Ogni cala può essere avviata o terminata in modo indipendente, e il sistema consente di avere più cale attive contemporaneamente, ciascuna identificata da un numero progressivo.

Il passaggio da una cala all'altra avviene tramite selezione diretta nel pannello superiore, ma l'applicazione impedisce di avviare una cala con numero non sequenziale rispetto all'ultima attivata, assicurando la coerenza del flusso operativo.

Simbologia e colori: La simbologia cromatica costituisce un elemento chiave dell'interfaccia. Ogni cala è rappresentata da un'icona numerata nel pannello superiore, il cui colore comunica immediatamente lo stato operativo:

- Blu – Cala selezionata dall'utente (attiva sulla schermata corrente).
- Verde – Cala completata (cala stoppata e con almeno una cattura inserita) e non selezionata.
- Arancione – Cala in corso oppure terminata ma non ancora completata.
- Bianco – Cala non ancora avviata, ma selezionabile.

Figura 27 Legenda pulsanti cale presenti nell'header

L'interazione con le icone e i pulsanti è contestuale: i comandi visualizzati nell'header (come "Avvia", "Stop", "Evento") si aggiornano dinamicamente in base allo stato della cala selezionata.

Per esempio, una cala in corso mostra il timer in esecuzione e il pulsante “Stop”, mentre una cala terminata ma non completata visualizza il timer fermo e il comando “Avvia” disabilitato.

Gestione interattiva: La navigazione tra le cale avviene in modo coerente e guidato.

- cliccando su una cala bianca, questa diventa blu e il sistema presenta la schermata “Gestione Cala” relativa, ma tutte le azioni risultano disabilitate finché non viene premuto “Avvia”;
- cliccando su una cala arancione, questa viene selezionata e diventa blu, mostrando nel header i pulsanti attivi e il timer corrispondente;
- cliccando su una cala verde, il sistema apre la schermata di dettaglio della cala in sola consultazione, con pulsanti disabilitati e timer fermo al momento della chiusura.

Figura 28 Schermata di “Gestione cala” dopo aver cliccato su una cala bianca con pulsante “Avvia” attivato

Figura 29 Click su una cala arancione

Figura 30 Click su una cala verde

La combinazione di colori, pulsanti dinamici e navigazione controllata consente all'utente di comprendere visivamente e in modo immediato lo stato delle operazioni in corso.

Questo approccio sinottico, unito a una progettazione UX centrata sull'operatore, riduce drasticamente la possibilità di errore, aumenta la rapidità di registrazione e garantisce una rappresentazione chiara e continua dell'avanzamento delle operazioni di pesca all'interno dello Smart e-Logbook.

Sistema di Gestione Eventi

Il sistema di Gestione Eventi dello Smart e-Logbook consente al pescatore di registrare in qualsiasi momento eventi rilevanti che si verificano durante la navigazione o durante una battuta di pesca. Il modulo è stato progettato per adattarsi dinamicamente allo stato operativo del sistema — assenza di battuta, battuta in corso o cala attiva — in modo da semplificare l'inserimento dei dati e garantire la corretta associazione di ogni evento al contesto di riferimento.

L'accesso alla funzione "Evento" è disponibile in qualunque momento dal menu principale o dalla barra superiore (header) dell'applicazione. A seconda della situazione operativa, il sistema apre automaticamente la pagina più appropriata e precompila i campi principali (data, ora, posizione, riferimento) in modo da ridurre l'intervento manuale dell'utente.

Evento	Data e ora	Latitudine	Longitudine	Riferimento
Connessione	17/10/2025 12:21	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 1
Alghe	17/10/2025 12:21	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 1
Meteo avverso	17/10/2025 12:21	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 2
Tegnua	17/10/2025 12:21	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 2

Figura 31 Pagina di gestione degli eventi

Casistica 1 – **Nessuna battuta in corso:** Quando l’utente seleziona “Evento” senza aver avviato alcuna battuta di pesca, il sistema lo reindirizza alla pagina generale degli eventi. Il sistema valorizza automaticamente i seguenti campi, consentendo, però, all’utente di modificarli:

- Data e ora evento;
- Longitudine;
- Latitudine.

L’unico campo imm modificabile è il campo “Riferimento”, il quale, in questo caso sarà precompilato con il valore: *Navigazione*.

L’unico campo da inserire manualmente è “Nome evento” ed identifica la natura dell’evento (es. segnalazione, condizione meteo, guasto, ecc.).

Casistica 2 – **Battuta in corso ma nessuna cala avviata:** Se è stata avviata una battuta di pesca ma non ancora una cala, cliccando su “Evento” si accede alla pagina generale degli eventi. Anche in questo caso, i campi di base sono precompilati dal sistema e modificabili:

- Data e ora evento;

- Longitudine;
- Latitudine;

L'unico campo immutabile è il campo "Riferimento", il quale, in questo caso sarà precompilato con il valore: *Battuta*.

L'unico campo da inserire manualmente è "Nome evento" ed identifica la natura dell'evento (es. segnalazione, condizione meteo, guasto, ecc.).

Casistica 3 – **Almeno una cala avviata**: Quando l'utente ha una o più cale attive e seleziona "Evento", il sistema lo indirizza automaticamente alla pagina di gestione della cala selezionata (ossia, la cala evidenziata in blu nell'header). In questo caso, i campi vengono gestiti come segue:

- Campi precompilati e modificabili:
 - Data e ora evento
 - Longitudine
 - Latitudine
- Campo precompilato e non modificabile:
 - Riferimento: numero della cala in cui è stato generato l'evento

L'utente deve inserire il "Nome evento" e, se necessario, può successivamente spostarsi nella pagina generale degli eventi: in tale vista, il campo "Riferimento" riporterà il numero della cala d'origine, ma sarà reso nuovamente modificabile per consentire eventuali rettifiche o riassegnazioni.

Il sistema di Gestione Eventi è pienamente integrato con la logica delle cale contemporanee: in presenza di più cale in corso, ogni evento viene automaticamente associato alla cala selezionata (blu), garantendo coerenza e tracciabilità delle informazioni.

Grazie alla colorazione sinottica, alla precompilazione automatica dei dati e alla navigazione contestuale, l'utente può registrare rapidamente eventi anche in condizioni operative complesse, mantenendo la precisione e la continuità dei dati di bordo.

1.2 Task 2.2 – Progettazione e sviluppo imaging Machine Learning [INFOTEAM, EURELATIONS] – Componente Digitale [Si]

Relativamente alla progettazione e allo sviluppo del sistema di ricognizione automatico della specie ittica, della sua taglia commerciale e della stima del suo peso (o volume) mediante tecniche di computer vision, il sistema prevede di integrare un modulo esterno per l'imaging basato su reti neurali convoluzionali (CNN), da integrare nell'applicativo Smart e-Logbook.

Analisi dello stato dell'arte

La fase iniziale del progetto ha previsto un'attività di analisi scientifica e tecnica, finalizzata a individuare le metodologie più efficaci nel dominio del riconoscimento automatico delle specie ittiche.

Sono stati esaminati e confrontati i principali approcci internazionali, tra cui quelli descritti da Ovalle et al. (2022)⁸ e Álvarez-Ellacuría et al. (2020)⁹, che hanno rappresentato il riferimento metodologico per la definizione dell'architettura di rete e per la gestione del dataset di immagini.

Figura 32 Riconoscimento specie ittiche basato su sistemi CNN

Questa fase ha consentito di definire:

- i requisiti funzionali del sistema di riconoscimento visivo;
- la struttura del dataset e il formato dei metadati da utilizzare;
- le condizioni di acquisizione ottimale delle immagini, in linea con le caratteristiche operative dei tablet installati a bordo.

⁸ "Ovalle, J. C., Vilas, C., & Antelo, L. T. (2022). On the use of deep learning for fish species recognition and quantification on board fishing vessels.

⁹ Álvarez-Ellacuría, A., Palmer, M., Catalán, I. A., & Lisani, J.-L. (2020). Image-based, unsupervised estimation of fish size from commercial landings using deep learning.

Il modulo di Machine Learning prevede l'implementazione di un apposito modello, pre-allenato mediante immagini campione, che integrato nello Smart e-Logbook sarà in grado di analizzare le immagini e determinare le caratteristiche del prodotto ittico oggetto di operazioni della pesca: specie ittica, taglia, numero di esemplari e/o il peso all'interno di un certo volume. Le operazioni di catture delle immagini, sia in fase di training che durante l'operatività, avverranno mediante la fotocamera del dispositivo in dotazione agli operatori della pesca. Per le opportune misurazioni del volume sarà adottato un contenitore standard adatto al contatto con gli alimenti e idoneo per le operazioni di sbarco del prodotto ittico.

Progettazione della soluzione

Il sistema prevede diversi moduli software, da integrare nello Smart e-Logbook e residenti nell'infrastruttura di Cloud Computing messa a disposizione per la conduzione del progetto.

Sono inoltre due distinte fasi per l'integrazione dei sistemi:

1. Raccolta delle immagini e metadata finalizzata all'addestramento e al perfezionamento del modello di machine learning, attraverso l'utilizzo dello Smart e-Logbook;

Figura 33 Inserimento manuale specie con dettaglio di acquisizione immagine

Registrazione e monitoraggio cale 04 / 04 / 2025, 06:00:23 - 0° - 0,00 kn

1 2 3 AVVIA EVENTO 00:00:10

Gestione cala 1

EVENTI SPAZZATURA SPECIE PROTETTE CATTURE

Persico Orata Gamberetti Merluzzo Nasello Rana pesca... Salmone Triglia

Nome specie *	Taglia commerciale *	Numero cassette *	Peso trattenuto (kg) *	Peso rigettato (kg) *
Persico				0,00
Cefalo				0,00

SALVA

Figura 34 Maschera di inserimento manuale

- Etichettatura (labeling) delle informazioni raccolte, fine tuning addestramento del modello, test e rilascio in produzione;
- Utilizzo del sistema attraverso l'esecuzione dell'ambiente AI per la corretta individuazione delle caratteristiche biotiche a partire dalle immagini attraverso l'utilizzo dello Smart e-Logbook.

Figura 35 Maschera del processo di riconoscimento automatico con AI dopo acquisizione immagini

Si prevede il rilascio del sistema nella versione stabile, con il perfezionamento dello stesso entro il termine del progetto.

Modulo Computer Vision per applicazione Mobile:

- Schermata di analisi automatizzata catture (identificazione specie ittiche e stima biomassa tramite acquisizione immagini).
- Acquisizione di immagini delle cassette di prodotti ittico con CAM integrata nel device, e abbinamento alle cale, con gestione delle code.
- Visualizzazione esito analisi AI e correzioni manuali eventuali da parte degli operatori.

Modulo Computer Vision modello AI in Cloud Computing:

- Interfacce API per la ricezione delle immagini e metadata da Smart e-Logbook, fase addestramento;

- Interfacce API per la ricezione delle immagini da Smart e-Logbook e del risultato, fase di utilizzo di operativo.

Figura 36 Diagramma dell'architettura del sistema

2 Deliverable D2.1 – Smart e-Logbook: Rilascio del software mobile app Smart e-Logbook, completo di modulo imaging Machine Learning, per dispositivi tablet e interfacciamento servizi Cloud Computing.

Il Deliverable D2.1 documenta il rilascio della mobile app Smart e-Logbook, sviluppata nell’ambito del Work Package n.2 – Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali del progetto MarObsSys – Marine Observation System. L’obiettivo generale del WP2 è stato quello di tradurre le specifiche funzionali e di contesto, emerse nel WP1 “Pesca Digitale”, in una soluzione software operativa per la digitalizzazione del giornale di bordo elettronico (e-Logbook), conforme al quadro normativo europeo e nazionale di riferimento per la tracciabilità delle attività di pesca.

Il lavoro svolto ha consentito di sviluppare un sistema digitale evoluto per dispositivi tablet Android, in grado di accompagnare l’operatore della pesca in tutte le fasi operative — dalla partenza dal porto fino allo sbarco — secondo i flussi logici illustrati nel diagramma funzionale “Pesca Digitale”. L’applicazione integra funzionalità di raccolta dati geospaziali, registrazione delle attività di bordo, gestione delle dichiarazioni e comunicazione con i servizi di back-end cloud, rappresentando così un’evoluzione rispetto ai modelli tradizionali di logbook elettronico descritti nei manuali operativi ministeriali.

Figura 37 Diagramma generale MarObsSys

Il Task 2.1 – Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook ha rappresentato la fase iniziale del processo di realizzazione. Attraverso una metodologia di User-Centered Design, il team di sviluppo ha definito e progressivamente raffinato le interfacce utente mediante prototipazione su FIGMA, basandosi sui principi del Material Design di Google. Ogni iterazione ha permesso di validare le funzionalità previste, tenendo conto della coerenza tra i dati inseriti, i flussi di lavoro e le informazioni attese in output. La documentazione tecnica e progettuale è stata prodotta e mantenuta sulla piattaforma Confluence, garantendo tracciabilità e aggiornamento continuo delle specifiche. Lo sviluppo dell'applicativo è stato condotto utilizzando il framework Flutter basato sul linguaggio Dart, con l'integrazione di un database SQL Lite per l'archiviazione locale dei dati e di un sistema di sincronizzazione verso il Cloud Computing.

Un ambiente di debug dedicato su tablet ha consentito test funzionali in condizioni operative, mentre l'ambiente di staging ha supportato le prove di integrazione con i servizi cloud prima del rilascio definitivo in produzione.

Parallelamente, il Task 2.2 – Progettazione e sviluppo del modulo di imaging Machine Learning ha introdotto un importante avanzamento tecnologico rispetto ai tradizionali sistemi di raccolta dati della pesca. Mediante una collaborazione consulenziale con un'impresa esterna esperta in Deep Learning e Computer Vision, è stato progettato un modulo di riconoscimento automatico basato su reti neurali convoluzionali (CNN), capace di analizzare le immagini acquisite dalla fotocamera del dispositivo per identificare le specie ittiche, stimarne la taglia, il numero di esemplari e il peso stimato in un determinato volume. Il modello è stato addestrato su un dataset di immagini campione e ottimizzato per operare direttamente in locale, garantendo funzionalità anche in assenza di connettività.

L'acquisizione delle immagini avviene attraverso contenitori standard idonei al contatto alimentare, utilizzati dagli operatori durante le operazioni di sbarco, assicurando coerenza e replicabilità delle misurazioni in conformità con le raccomandazioni tecniche elaborate dall'EFCA (European Fisheries Control Agency) sul processo di pesatura e tracciabilità dei prodotti ittici.

Complessivamente, il Work Package 2 – Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali ha portato al rilascio operativo del sistema **Smart e-Logbook**, pienamente integrato con i servizi cloud di riferimento e arricchito dal modulo di Machine Learning imaging. L'attività ha consentito di giungere alla realizzazione di un prototipo funzionale ad alto livello di maturità tecnologica (**TRL 6**), in grado di supportare l'intera filiera di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati della pesca.

L'obiettivo della milestone è rappresentato dal rilascio del sistema nella sua versione stabile, con il perfezionamento delle funzionalità e delle integrazioni previste fino al completamento del progetto, a garanzia di un prodotto pienamente validato e pronto per la successiva fase di sperimentazione in campo.

2.1 Smart e-Logbook - Per la raccolta dei dati della pesca, applicazione mobile per dispositivi Google Android

Il risultato principale di questa attività è rappresentato dall'integrazione di una architettura digitale completa che combina applicazioni mobili, dispositivi hardware dedicati e un'infrastruttura cloud sicura e scalabile, dando vita al sistema Smart e-Logbook. Tale sistema costituisce la piattaforma tecnologica di

riferimento per la digitalizzazione del giornale di bordo elettronico e per la raccolta strutturata dei dati relativi alle attività di pesca.

Il software mobile Smart e-Logbook, sviluppato per il sistema operativo Google Android, è stato concepito per funzionare in modo affidabile anche in contesti operativi caratterizzati da assenza o instabilità di connettività. L'applicazione consente infatti di lavorare in modalità offline, garantendo la registrazione e la persistenza dei dati raccolti localmente. In presenza di connessione, o non appena questa viene ristabilita, il sistema provvede automaticamente alla sincronizzazione e trasmissione dei dati verso i servizi cloud, assicurando la coerenza e l'integrità delle informazioni. Le interfacce utente, progettate secondo i principi del Material Design, offrono una fruizione immediata e intuitiva anche in condizioni operative complesse, tipiche del contesto marittimo.

Per l'utilizzo sul campo, l'applicazione è stata installata su dispositivi tablet rugged, scelti per garantire resistenza, autonomia e affidabilità in ambiente marino. Tali dispositivi, dotati di sistema operativo Android, integrano antenna GPS ad alta precisione, display touch screen adatto all'utilizzo con guanti o in presenza di umidità, connettività dati (Wi-Fi e 4G/5G), fotocamera ad alta risoluzione e torcia integrata per la cattura di immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa configurazione consente di documentare in tempo reale le fasi operative della pesca — dalle operazioni di cala e recupero fino allo sbarco — assicurando la georeferenziazione e la tracciabilità completa delle informazioni.

Il sistema è completato da una piattaforma in cloud computing, realizzata in un ambiente sicuro, scalabile e ad alte prestazioni, che ospita l'intero ecosistema di servizi necessari al funzionamento e alla valorizzazione dei dati raccolti. L'infrastruttura include database non relazionali per la gestione di grandi volumi di dati eterogenei, servizi API RESTful per l'interoperabilità con sistemi esterni e piattaforme istituzionali, moduli di analisi e visualizzazione dei dati, e un sistema di gestione delle immagini integrato con motori di Machine Learning e Computer Vision.

Le risorse di alta capacità computazionale presenti in cloud consentono l'esecuzione del modello di intelligenza artificiale dedicato al riconoscimento automatico delle specie ittiche e alla stima dei parametri biometrici, garantendo un'elaborazione rapida, sicura e conforme alle specifiche di progetto.

Prima di ogni rilascio in produzione, il sistema Smart e-Logbook è stato sottoposto a un articolato processo di verifica interna, finalizzato a garantire l'affidabilità, la coerenza funzionale e la stabilità dell'applicativo nelle condizioni operative previste a bordo dei pescherecci.

L'attività di test è stata condotta secondo un approccio metodico e tracciabile, basato sull'utilizzo di un Test Book strutturato, che ha consentito di verificare in modo sistematico ogni funzionalità principale introdotta o aggiornata nel software.

Tabella 7 - Schema di testbook MarObsSys

ID	L'id è un codice univoco che identifica il test case. Permette di riferirsi facilmente al test nei report e nei bug tracker.
Descrizione	Sintesi della funzionalità oggetto di verifica (es. creazione nuova cala, sincronizzazione dati, upload immagine, predizione AI).
Condizioni iniziali	Stato del sistema prima dell'avvio del test (es. utente autenticato, rete assente, database locale popolato).
Steps per eseguire il test	Sequenza dettagliata delle operazioni da eseguire sull'interfaccia utente o tramite API.
Risultato atteso	Descrizione puntuale del comportamento previsto del sistema (es. messaggio di conferma, sincronizzazione completata, risposta AI coerente).
Risultato ottenuto	Esito effettivo del test, validato con evidenza documentale (screenshot, log, output).
Data	Corrisponde alla data di esecuzione del test. Traccia quando il test è stato svolto.
Esito	E' il risultato finale del test, di solito indicato come: <ul style="list-style-type: none"> ● OK -> il risultato ottenuto corrisponde a quello atteso; ● Partial ok -> il risultato ottenuto non corrisponde di poco a quello atteso; ● Not ok -> il risultato ottenuto non corrisponde a quello atteso.
Eseguito da	Corrisponde al nome del tester o del team che ha eseguito i test.
Validato da	Corrisponde al nome di chi ha verificato e validato i test.
Categoria	Corrisponde al nome della sezione o del modulo dell'applicazione a cui si riferisce il test. Utilizzato per organizzare i test case in base alle aree funzionali.

Ogni sessione di test prevedeva l'esecuzione di casi di verifica funzionale, regressiva e di integrazione, con l'obiettivo di validare:

- la correttezza delle operazioni di raccolta dati e sincronizzazione offline/online;
- la gestione delle immagini e dei metadati nel flusso di training AI;
- la coerenza tra interfaccia utente, logica di business e risposta del backend;
- la stabilità dell'applicativo in condizioni di rete non continua.

Al termine di ogni ciclo di test, i risultati venivano revisionati dal team tecnico e, in caso di esiti difformi, il test veniva eseguito nuovamente dopo l'applicazione della patch correttiva. I casi di test superati venivano marcati come "Passed", mentre quelli con esito parziale o negativo venivano contrassegnati come "To be revised" con l'indicazione puntuale della non conformità.

Una volta completata con esito positivo la fase di test interno, la versione validata del software Smart e-Logbook per i tablet Google Android viene pubblicata in ambiente di produzione e distribuita automaticamente sui dispositivi in uso ai casi pilota tramite il sistema di Mobile Device Management (MDM) di Google Android.

Architettura del sistema Marine Observation System

Il paragrafo descrive l'architettura IT del sistema iNest – Marine Observation System, strutturata in più aree funzionali integrate tra loro secondo il diagramma architettuale allegato. L'obiettivo è garantire un flusso di dati continuo, affidabile e scalabile tra l'applicazione mobile utilizzata dagli operatori della pesca e le infrastrutture cloud dedicate all'analisi e all'elaborazione mediante tecniche di intelligenza artificiale.

Figura 38 Diagramma implementazione MarObsSys

Il cuore del sistema è rappresentato dall'applicazione mobile Smart e-Logbook, sviluppata in Flutter per dispositivi Google Android.

L'app consente la raccolta dei dati di pesca direttamente a bordo, operando anche in assenza di connettività grazie a un database locale SQLite che garantisce la persistenza delle informazioni.

Una volta ristabilita la connessione, il sistema attiva una procedura di sincronizzazione massiva (bulk sync) con il server cloud, inviando tutti i dati non ancora trasferiti.

Questa modalità offline-first è fondamentale per l'utilizzo in mare aperto, dove la copertura di rete può risultare instabile o intermittente. L'architettura prevede due istanze di client, corrispondenti ai dispositivi tablet rugged in dotazione agli operatori.

Il server API costituisce il punto di interfaccia tra l'app mobile e l'infrastruttura cloud.

Realizzato come servizio REST su istanza EC2, espone endpoint dedicati sia alla sincronizzazione dei dati che alla gestione dei flussi multimediali (immagini e metadati).

Le principali funzioni comprendono:

- generazione di pre-signed URL per l'upload diretto su S3 da parte dei client Flutter;
- gestione delle operazioni di lettura e scrittura verso i database cloud;
- coordinamento con i servizi di predizione AI.

Il sistema utilizza una istanza MongoDB come database non relazionale per la gestione dei dati ricevuti dai client, garantendo flessibilità e velocità di accesso.

Una delle sfide principali è assicurare la consistenza tra client e server in condizioni di connettività intermittente, rendendo necessario un meccanismo robusto di controllo dei conflitti e dei delta di sincronizzazione.

Nell'ambito delle immagini e metadata da acquisire in mare per l'addestramento del modello di Machine Learning, è stato predisposto un sistema di gestione delle immagini e file metadati in un training storage. Ogni dispositivo mobile, dopo aver catturato le immagini e generato i metadati relativi, richiede tramite API un pre-signed URL per il caricamento su Amazon S3, dove i file vengono salvati in modalità flat (senza struttura di directory), con denominazione basata su timestamp di generazione dell'immagine, numero di registrazione UE del natante coinvolto e un progressivo alfanumerico.

Questa soluzione elimina i colli di bottiglia dovuti ai limiti di payload di AWS Lambda e consente la gestione efficiente di upload concorrenti di file di grandi dimensioni (≈12 MB ciascuno).

L'area di Training e Prediction ospita il modello di intelligenza artificiale dedicato al riconoscimento delle specie ittiche e alla stima dei parametri biometrici.

Il servizio accede direttamente al bucket S3 tramite ruolo IAM con permessi di sola lettura, prelevando immagini e metadati per la fase di addestramento (training).

In fase operativa, il modello espone una API REST per la predizione in tempo reale, accettando un'immagine in input e restituendo la specie ipotizzata e altri parametri biologici stimati (taglia, peso,).

L'area di Data Analysis è dedicata alla visualizzazione, aggregazione e analisi dei dati raccolti.

La piattaforma è realizzata mediante Metabase, ospitata su istanza EC2, e interfacciata con un database MongoDB.

La piattaforma permette di generare dashboard interattive, analisi statistiche e indicatori di performance legati alle attività di pesca. Nel complesso, il sistema realizza un ecosistema distribuito e interoperabile:

- l'app e-Logbook invia dati e immagini verso il gateway API;
- le immagini sono archiviate su S3 (Training Storage) e analizzate dal Training Service AI;
- i risultati vengono restituiti al backend e archiviati nel MongoDB;
- la piattaforma di Data Analysis elabora e visualizza i dati per il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati.

Grazie a questa architettura modulare e scalabile, il sistema MarObsSys Samrt e-Logbook garantisce l'integrazione efficiente tra raccolta dati sul campo, analisi in cloud e intelligenza artificiale, costituendo un'infrastruttura digitale avanzata per l'osservazione e la gestione sostenibile delle risorse marine.

Software per Google Android Smart e-Logbook

Il modulo Smart e-Logbook dell'applicazione mobile per dispositivi Google Android consente ai pescatori di documentare in modo digitale le operazioni di pesca e i relativi risultati, registrando con precisione il pescato associato a ciascuna cala (operazione di recupero degli attrezzi).

L'applicazione gestisce in modo asincrono e sempre disponibile le diverse cale appartenenti a una battuta di pesca (Fishing Trip), consentendo all'utente di modificare liberamente le informazioni relative anche a operazioni precedenti, inserendo eventi, note o segnalazioni.

Ogni record di pesce pescato (Caught Fish Record) può essere aggiunto manualmente o, nelle versioni successive, tramite riconoscimento automatico basato su intelligenza artificiale (AI).

L'evoluzione del software è avvenuta attraverso rilasci progressivi e coordinati, che hanno seguito un piano di maturazione funzionale e tecnologica:

Primo rilascio – Addestramento dell'AI e inserimento manuale

Il primo rilascio ha avuto l'obiettivo di raccogliere i dati necessari all'addestramento del modello di Machine Learning. In questa fase, l'inserimento dei dati relativi alle catture avveniva esclusivamente in modalità manuale, senza l'intervento dell'AI. L'applicazione consente al pescatore di registrare le informazioni di ogni cattura (specie, peso, quantità, ecc.) e di allegare una foto facoltativa, utile ai fini del training del modello. Per favorire la creazione di un dataset di immagini di qualità, l'interfaccia utente è stata progettata in modo da incentivare l'acquisizione di una foto per ogni specie pescata, pur mantenendo la libertà di inserimento manuale anche in assenza di immagini.

Secondo rilascio – Introduzione della predizione AI

Nel secondo rilascio è stata introdotta la funzionalità di riconoscimento automatico basata su AI, consentendo all'utente di scegliere, in fase di registrazione del pescato, se compilare i dati manualmente oppure utilizzare la predizione automatica. In questo scenario, la foto del pescato diventa obbligatoria: l'immagine viene inviata al server AI che restituisce le informazioni suggerite (specie, peso, quantità). L'utente visualizza le predizioni, le verifica e, se necessario, le corregge prima di confermare la registrazione.

Terzo rilascio – Validazione delle predizioni e misurazione dell’accuratezza

Le fasi successive hanno avuto lo scopo di valutare l’accuratezza del sistema di riconoscimento visivo, confrontando i dati suggeriti dal modello con quelli verificati e confermati dal pescatore.

Tutte le informazioni vengono sincronizzate con l’infrastruttura di Cloud Computing, dove un processo di validazione automatica confronta i dati corretti dall’utente con le predizioni del modulo imaging Machine Learning, consentendo di misurare la precisione del modello.

Questa fase è fondamentale per attestare il raggiungimento degli obiettivi di performance del progetto, ovvero:

- 70% di accuratezza media del sistema di riconoscimento basato su Machine Learning;
- identificazione e quantificazione corretta di almeno 5 specie ittiche principali.

Figura 39 Dashboard principale

Oltre alle funzionalità principali previste dal progetto, in un’ottica di supporto concreto agli operatori della pesca e per favorire l’impiego quotidiano della piattaforma, è stato sviluppato un motore di stampa integrato capace di generare automaticamente, al termine di ogni battuta di pesca, i principali documenti operativi in formato PDF:

- modello unificato di dichiarazione di sbarco;
- etichette di tracciabilità del prodotto ittico.

Triglia di scoglio Mullus surmuletus - MUR

Partita: TR89765/22.10.2025/001

Peschereccio: ITA234156 - TR89765

Zona: 37.2.1

Metodo produzione: Pescato

Attrezzo: SU - Reti da Circuizione

Porto di sbarco: ITBLT - Barletta

Produttore: Acme ltd - Aloa street 54 Roma 0100

Figura 41 Etichetta di tracciabilità prodotta dal sistema

Metodologia e gestione delle versioni del software

Con i rilasci progressivi, lo Smart e-Logbook ha così raggiunto la piena integrazione con i servizi cloud e con il modulo di AI, evolvendosi da strumento di raccolta manuale dei dati a piattaforma intelligente per la digitalizzazione e l'analisi automatica delle catture in tempo reale.

La gestione del Changelog per il software Smart e-Logbook del progetto Marine Observation System segue una metodologia strutturata e coerente con il sistema di versioning aziendale, al fine di garantire tracciabilità, chiarezza e uniformità nella documentazione dell'evoluzione del prodotto.

4.2.1

MAJOR *Minor* patch

Figura 42 Schema di versionamento semantico

Ogni versione del software viene identificata mediante lo schema semantico [MAJOR.MINOR.PATCH[.BUILDNUMBER], che consente di distinguere in modo univoco il livello di impatto e di modifiche introdotte:

MAJOR: versione principale, rilasciata in occasione di cambiamenti significativi dell'applicazione, come l'introduzione di nuove funzionalità chiave, modifiche sostanziali all'interfaccia utente o adeguamenti al sistema operativo sottostante.

MINOR: versione secondaria, derivata da una versione principale, che include l'aggiunta di nuove funzionalità incrementali o miglioramenti non invasivi.

PATCH (o REVISION): aggiornamento correttivo che risolve bug o ottimizza comportamenti del software senza introdurre nuove funzionalità.

BUILDNUMBER: numero progressivo incrementato automaticamente a ogni compilazione o rilascio tecnico, utile per il tracciamento interno.

Ogni aggiornamento viene registrato nel Changelog ufficiale, organizzato in quattro sezioni principali:

- Features – nuove funzionalità introdotte rispetto alla versione precedente;
- Changes – modifiche o miglioramenti a componenti già esistenti;
- Bugfix – correzioni di errori o anomalie segnalate durante i test o in esercizio;
- Removed – rimozioni o dismissioni di funzioni obsolete o sostituite.

Il processo di aggiornamento del Changelog avviene contestualmente a ogni rilascio software (major, minor o patch) e viene validato dal responsabile tecnico del progetto prima della pubblicazione.

Questo approccio garantisce la consistenza documentale tra codice e versioni distribuite, permettendo al team di sviluppo di mantenere uno storico completo delle modifiche e agli stakeholder di monitorare in modo trasparente l'evoluzione del sistema Smart e-Logbook nel tempo.

Si riportano a titolo esemplificativo tabelle principali del changelog:

Tabella 8 – Versione 1.1.0 – Build 12 del software Smart e-Logbook

Versione	1.1.0 – Build 12
Note rilascio	Versione per test interni, RC (release candidate) in fase di test su dispositivo tablet
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Feature: inserimento catture.

Tabella 9 – Versione 1.9.14 – Build 33 del software Smart e-Logbook

Versione	1.9.14 – Build 33
Note rilascio	
Data rilascio	08/08/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Feature: Inserita la pagina “Informazioni” nel menu; ● Feature: Inserita la pagina “Eventi” nel menu; ● Feature: Implementata la logica di gestione della cala. Cancellazione, ripristino, modifica e aggiunta di una cala. Riepilogo cale in base alla data/posizione; ● Changes: Gestione delle cale con funzione di aggiunta, eliminazione e ripristino; ● Feature: Gestione della cronologia con dettagli su battute, cale, catture ed eventi; ● Feature: Ripristino della battuta in corso al logout/spengimento; ● Feature: Reimpostazione dello stato della barra dei pulsanti cala al logout; ● Changes: Refactor degli eventi; ● Bugfix: Correzione dell’aggiornamento dei riferimenti nella lista eventi; ● Feature: Inserito un dialog di conferma del logout. Gestito il caso in cui c’è una battuta in corso.

Tabella 10 – Versione 1.10.15 – Build 35 del software Smart e-Logbook

Versione	1.10.15 – Build 35
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Feature: predizione AI. ● Bugfix: la battuta si avvia correttamente anche se non è stata selezionata l'opzione "Ricordami". ● Bugfix: Il campo per inserire il numero delle cassette accetta ora solo cifre. ● Changes: Il processo per accedere alla fotocamera, alla galleria o alla lista è stato modificato e migliorato.

Tabella 11 – Versione 1.11.18 – Build 38 del software Smart e-Logbook

Versione	1.11.18 – Build 38
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Changes: in “Catture” ora il peso trattenuto può essere pari a 0 purché il peso rigettato sia maggiore di 0. • Features: Produzione e anteprima della dichiarazione di sbarco. • Features: Produzione e anteprima delle etichette. • Features: Invio tramite email della dichiarazione di sbarco e delle etichette. • Features: Aggiunte le informazioni sull’azienda nella configurazione. • Features: Completato il flusso operativo: ritorno al porto, dichiarazione di sbarco, conferma di sbarco e fine del viaggio di pesca.

Tabella 12 – Versione 1.11.23 – Build 43 del software Smart e-Logbook

Versione	1.11.23 – Build 43
Note rilascio	
Data rilascio	17/10/2025

Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> Bugfix: introdotta compensazione per mancata configurazione da parte dei casi pilota.

In allegato il changelog completo.

Il processo di rilascio e distribuzione automatica del software Smart e-Logbook è stato gestito attraverso il sistema Mobile Device Management (MDM) messo a disposizione da Google Android, che consente l'amministrazione remota e centralizzata dei dispositivi tablet in dotazione agli operatori. Ed è stata scelta la modalità di distribuzione dell'applicazione in modalità kiosk.

La kiosk mode consente di eseguire la sola applicazione impostata nel profilo di provisioning, garantendo l'utilizzo del device al solo scopo del progetto.

Figura 43 Maschera della voce di menu "Informazioni"

La gestione del provisioning degli aggiornamenti mediante Google MDM ha permesso di:

- distribuire automaticamente le nuove versioni dell'applicazione sui dispositivi registrati, senza necessità di intervento manuale da parte dell'utente;
- gestire da remoto gli aggiornamenti, garantendo che tutti i terminali operassero con la stessa release software certificata;
- abilitare o bloccare funzionalità del sistema operativo (come fotocamera, Wi-Fi, localizzazione GPS, installazione di app non autorizzate) in modo coerente con le politiche di sicurezza e uso previste dal progetto;
- monitorare lo stato dei dispositivi, assicurando la conformità operativa e la protezione dei dati.

Grazie a questo sistema, l'intero ciclo di rilascio – dalla pubblicazione della nuova build fino all'installazione sui tablet – è avvenuto in modo controllato, sicuro e automatizzato, garantendo uniformità di configurazione e massima affidabilità operativa durante l'uso in campo.

Servizi software API

Le API costituiscono il canale di comunicazione tra il front-end dell'applicazione e il back-end del sistema. Attraverso queste interfacce è possibile gestire in modo sicuro ed efficiente le principali operazioni del progetto, tra cui:

- l'elaborazione delle battute di pesca;
- il caricamento delle immagini su S3 per l'addestramento e la predizione delle specie tramite modello di machine learning;
- la generazione della dichiarazione di sbarco;
- la creazione delle etichette identificative delle casse.

Le API sono sviluppate in Node.js utilizzando il framework NestJS, che gestisce la logica di routing e fornisce una struttura modulare e scalabile.

I dati relativi alle battute e alle operazioni di pesca vengono memorizzati in un database NoSQL MongoDB. Inizialmente i dati vengono salvati in formato grezzo, poi un processo automatizzato (cron job) li elabora a intervalli regolari di 2 minuti, suddividendoli e organizzandoli nelle "collection" appropriate.

Le API non sono pubbliche, l'accesso a tutte le rotte è protetto da un token di autenticazione JWT, che deve essere incluso in ogni richiesta tramite l'header. Il token certifica l'identità dell'utente e viene verificato dal sistema prima di eseguire qualsiasi operazione.

In assenza di un token valido, il server restituisce un errore `401 Unauthorized`.

Questa protezione garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere a dati sensibili, come quelli relativi alle battute di pesca o alle dichiarazioni ufficiali.

Le principali funzionalità e chiamate API sono:

1. Dati delle battute e delle operazioni di pesca

Consente di inviare i dati relativi alle battute e alle operazioni di pesca (come le cale). I dati vengono ricevuti in forma grezza e successivamente organizzati dal processo cron. Il metodo di ricezione dei dati è il POST con endpoint: `/api/v1/net-sync`.

Esempio di richiesta JSON:

```
{
  "_id": "68f8b50dc7b801fa831591de",
  "ownerId": 4,
  "shipOwner": { "company": "Acme ltd", "email": "test@goinfoteam.it" },
  "commander": { "name": "test", "surname": "test" },
  "port": { "code": "ITMAJ", "name": "Marano Lagunare", "faoCode": "37.2.1" },
  "vessel": { "name": "Speedy", "ueNumber": "ITA234156" },
  "startAt": "2025-10-22T12:38:23.420Z",
  "cale": [
    {
      "battutald": 1,
      "attrezzaturald": 2,
      "equipment": { "name": "Reti a Sciabica", "meshSize": "2" },
      "latitude": 42.45,
      "longitude": 14.22,
      "catture": [
        {
          "specieNome": "Triglia di scoglio",
          "pesoTrattenuto": 60,
          "specieFao": "MUR"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Esempio di risposta JSON:

```
{
  "message": "Dati ricevuti correttamente",
  "error": "",
  "statusCode": 200
}
```

2. Dichiarazione di sbarco

Questa funzionalità consente la digitalizzazione e tracciabilità completa delle operazioni di sbarco. Genera la dichiarazione ufficiale di sbarco, documento che riporta dati generali (peschereccio, porto, data e ora), dati del viaggio di pesca, informazioni sulle cale e sulle catture. Il metodo utilizzato è il GET con endpoint: `/api/v1/documents/declaration`

Esempio di richiesta:

```
{  
  "day": "2025-10-17T09:15:19Z",  
  "registrationNumber": "ITA000001"  
}
```

Esempio di risposta:

Stream di dati in formato PDF

3. Etichette delle casse

Permette la generazione o il download delle etichette relative alle catture.

Le etichette, prodotte in formato PDF, includono: specie FAO, denominazione commerciale, partita, peschereccio, zona FAO, metodo di produzione, attrezzo, porto di sbarco, riferimento al produttore e QR code. Metodo utilizzato è il GET, l'endpoint è: `/api/v1/documents/label`

Esempio di richiesta:

```
{  
  "day": "2025-10-17T09:15:19Z",  
  "registrationNumber": "ITA000001"  
}
```

Esempio di risposta:

Stream di dati in formato PDF.

4. Eventi di navigazione

Gestisce la registrazione di eventi legati alla navigazione del peschereccio (es. condizioni meteo, guasti, pause operative). Questi dati integrano la tracciabilità della battuta. Il metodo è POST e l'endpoint è: `/api/v1/events`.

Esempio di richiesta:

```
{  
  "ownerId": 1,  
  "key": "thunderstorm",  
  "timestamp": "2025-06-19T10:31:16.153Z",  
  "latitude": 42.4525,  
  "longitude": 14.2228,  
  "categoria": 1  
}
```

Esempio di risposta:

```
{  
  "_id": "68f8f333c7b801fa8315928a",  
  "ownerId": 1,  
}
```

```
"key": "thunderstorm",  
"timestamp": "2025-06-19T10:31:16.153Z",  
"latitude": 42.4525,  
"longitude": 14.2228,  
"categoria": "1"  
}
```

5. Upload immagine

Permette di generare una pre-signed URL per il caricamento diretto di file su AWS S3. Metodo utilizzato: POST, l'endpoint è: `/api/v1/upload-file/generate-presigned-url`.

Esempio di richiesta:

```
{  
  "fileName": "dummy.png",  
  "fileType": "image/png"  
}
```

Esempio di risposta:

```
{  
  "url": "https://marine-observation-staging.s3.eu-south-1.amazonaws.com/dummy.png?...",  
  "key": "dummy.png"  
}
```

2.2 Smart e-Logbook - modulo imaging Machine Learning, integrato nell'applicazione mobile per dispositivi Google Android

Il modulo di imaging Machine Learning rappresenta uno degli output tecnologici più significativi del progetto MarObsSys, in quanto introduce una componente di intelligenza artificiale basata su reti neurali convoluzionali (Convolutional Neural Networks – CNN), capace di analizzare automaticamente le immagini del pescato acquisite tramite l'applicazione mobile Smart e-Logbook.

Questo componente consente di automatizzare la classificazione delle specie ittiche, la stima della taglia e del peso dei campioni, fornendo agli operatori uno strumento avanzato per la raccolta di dati di tracciabilità e per la standardizzazione delle informazioni di sbarco.

Report delle attività progettuali e di fornitura

Nell'ambito del progetto MarObsSys – Marine Observation System, l'azienda Kedos s.r.l. è stata incaricata della progettazione, sviluppo e fornitura del modulo di Machine Learning integrato nel sistema Smart e-Logbook, con l'obiettivo di realizzare un sistema di riconoscimento automatico delle specie ittiche a partire dalle immagini acquisite a bordo dei pescherecci mediante i tablet forniti agli operatori.

Il lavoro ha riguardato sia la fase di ricerca e analisi dello stato dell'arte nel campo del riconoscimento visivo dei prodotti ittici, sia la progettazione e realizzazione del modello di rete neurale convoluzionale (CNN), con successiva validazione e integrazione operativa nel sistema mobile Android.

Si allega il report delle attività condotte da Kedos srl.

Progettazione e sviluppo del modulo di Machine Learning

Sulla base dell'analisi condotta, Kedos ha progettato e sviluppato un modulo di Machine Learning basato su reti neurali convoluzionali (CNN), ottimizzato per il riconoscimento automatico delle specie ittiche attraverso immagini acquisite direttamente dai dispositivi mobili.

Il sistema è stato strutturato in modo da:

- riconoscere automaticamente la specie ittica principale presente nell'immagine;
- stimare la taglia (piccola, media, grande) e il peso approssimato del pescato a partire dall'analisi della biomassa visibile all'interno di un volume standardizzato.

Per la fase di addestramento e validazione del modello, Infoteam s.r.l. ha fornito a Kedos le immagini e i metadati raccolti dagli operatori di pesca attraverso lo Smart e-Logbook.

Ogni immagine è stata etichettata secondo lo standard FAO Alpha-3 da un esperto di dominio qualificato, al fine di garantire la coerenza tassonomica e la qualità del dataset, elementi essenziali per l'efficacia complessiva del sistema.

Workflow di sviluppo e addestramento

Il processo progettuale e di addestramento del modello ha seguito le seguenti fasi operative:

- Raccolta e creazione del dataset: immagini acquisite in condizioni reali di pesca, utilizzando un supporto fisico dedicato progettato per garantire inquadrature uniformi e angolazioni costanti.
- Annotazione e labeling: segmentazione delle singole specie ittiche, assegnazione dei codici FAO e annotazione delle caratteristiche biometriche (taglia e peso).
- Progettazione dell'architettura CNN: definizione di una rete multilivello ottimizzata per la classificazione multi-specie e la predizione delle caratteristiche dimensionali.
- Addestramento e validazione incrociata: esecuzione del training in ambiente cloud con GPU dedicate e verifica delle prestazioni mediante cross-validation.
- Test e ottimizzazione: sperimentazione del modello su un campione rappresentativo di immagini acquisite in mare e verifica del grado di accuratezza nelle condizioni operative reali.

L'intero sistema è stato reso disponibile in ambiente virtualizzato Docker, installabile e gestibile all'interno dell'infrastruttura cloud di MarObsSys.

Figura 44 Architettura contenerizzata per addestramento e validazione del modello

Architettura software e API di integrazione

Il modulo di riconoscimento visivo è stato progettato come servizio indipendente ma perfettamente integrato nell'infrastruttura software complessiva di MarObsSys.

Il modulo è stato reso disponibile attraverso un'interfaccia **API REST**, che riceve un'immagine in formato base64 e restituisce il risultato dell'elaborazione in formato JSON, ed è accessibile tramite una richiesta in input di un oggetto JSON contenente l'immagine del pescato in formato base64 e restituisce tre array strutturati di output:

```

{
  "fao": [], // Codici FAO Alpha-3 delle specie identificate
  "sizes": [], // Taglia: Piccolo, Medio, Grande
  "weights": [] // Peso stimato in Kg
}
    
```

La risposta del modello è ordinata in base al grado di confidenza del riconoscimento e può comprendere più specie nel caso di cassette miste (multi-specie).

Il modello AI è fornito come file esterno (.pth), mappato dinamicamente per permettere l'aggiornamento e la sostituzione senza modificare il codice sorgente.

Nel repository tecnico è incluso un file README.md con le istruzioni operative per il caricamento, l'esecuzione e la sostituzione del modello.

Processo di addestramento del modello

L'addestramento del modello denominato "mobsys.0.1" è stato condotto a partire da un dataset di immagini di specie ittiche tipiche del Mar Adriatico, raccolte tramite l'applicazione Smart e-Logbook dai dispositivi in dotazione ai pescatori.

Ogni immagine acquisita in campo è stata accompagnata da metadati contestuali generati automaticamente dal sistema, comprendenti:

- informazioni inserite manualmente dall'utente (specie, quantità, taglia, ecc.).
- data e ora dello scatto;
- coordinate geografiche (GPS);
- riferimento alla cala o alla battuta di pesca;

Questi metadati hanno costituito la base per la gestione delle etichette (label) necessarie all'addestramento supervisionato della rete neurale, assicurando la corretta associazione tra immagine e specie.

Le etichette sono state codificate secondo lo standard FAO Alpha-3, garantendo compatibilità con i sistemi di gestione dei dati della pesca a livello europeo.

Durante la fase di preparazione del dataset, le immagini sono state pre-processate per:

- ridurre il rumore visivo e uniformare l'illuminazione;
- normalizzare ed eventualmente ridimensionare;
- migliorare il contrasto delle forme per la rilevazione automatica
- applicare tecniche di data augmentation.

Il modello CNN è stato allenato in ambiente di Cloud Computing, utilizzando GPU ad alte prestazioni e pipeline dedicate per il caricamento massivo dei dati e la validazione dei risultati.

Gestione dei pesi e ottimizzazione del modello

La rete convoluzionale sviluppata segue un'architettura multi-layer, composta da:

- livelli per l'estrazione automatica delle feature visive (texture, contorni, forme);
- livelli per il riconoscimento delle forme.

I pesi del modello vengono salvati e gestiti dinamicamente per consentire il retraining e l'aggiornamento continuo, in particolare attraverso i dati acquisiti dai casi pilota del progetto.

Per la validazione sperimentale del modello, il piano di sviluppo prevede la raccolta di **almeno 5.000 immagini etichettate**, con una distribuzione equilibrata (almeno **20 campioni per classe**).

Questo volume di dati consentirà di stimare l'affidabilità **del modello**, in particolare nella stima della taglia e del peso, parametri fortemente influenzati dalla quantità e qualità del dataset di addestramento.

Output del modulo e risultati

Il modello attuale è in grado di fornire:

- **classificazione multi-specie**, con restituzione di più risultati FAO in ordine di confidenza;
- **stima della taglia**, normalizzata in tre classi ("Piccolo", "Medio", "Grande");
- **stima del peso** espresso in chilogrammi, associato a ciascuna specie riconosciuta.

Sebbene i risultati del modello **mobsys.0.1** siano ancora sperimentali, i test condotti in laboratorio e in campo hanno confermato la **funzionalità integrata del sistema**, che collega in modo diretto:

- l'acquisizione delle immagini tramite Smart e-Logbook;
- la trasmissione sicura dei dati e dei metadati al servizio AI;
- l'elaborazione in cloud tramite rete CNN;
- il ritorno dell'output predittivo all'utente in tempo reale.

Le informazioni fornite dal modello includono tre array di output:

- **fao** → codici FAO Alpha-3 delle specie identificate;
- **sizes** → classi di taglia (Piccolo, Medio, Grande);
- **weights** → peso stimato in chilogrammi.

Integrazione nel sistema MarObsSys Smart e-Logbook

Le **API di integrazione** realizzate consentono:

1. la trasmissione delle immagini e delle informazioni di contesto (es. cala, battuta di pesca);
2. la consultazione dei risultati delle analisi effettuate dal modello di Machine Learning;
3. la ricezione dei **feedback** e delle eventuali **correzioni fornite dagli operatori o dagli esperti di settore**, per migliorare progressivamente l'accuratezza del sistema.

Dal punto di vista tecnologico, il modulo di imaging è stato progettato per un'integrazione **nativa e scalabile** all'interno dell'ecosistema *MarObsSys*. L'interazione tra applicazione mobile, infrastruttura cloud e servizio di intelligenza artificiale avviene tramite **API unificate** e **servizi containerizzati** (Docker),

che permettono il deploy e l'aggiornamento automatizzato dei componenti AI. Questo approccio garantisce:

- **modularità e sostituibilità del modello;**
- **compatibilità con future versioni** di Smart e-Logbook e dei sistemi cloud;
- **scalabilità** per l'elaborazione di dataset di grandi dimensioni;
- **tracciabilità completa** dei dati e dei processi di inferenza.

Il modello CNN sviluppato, pur essendo in fase di POC, dimostra la fattibilità tecnica dell'approccio e pone le basi per un sistema operativo evoluto, interoperabile e in grado di supportare con affidabilità il monitoraggio e la tracciabilità del pescato nell'ambito del progetto MarObsSys.

Test e validazione

La fase di validazione ha incluso:

- **test di accuratezza** del modello su dataset reali acquisiti dai pescherecci pilota;
- **verifica della robustezza** del sistema in presenza di variabilità di luce, angolazione o sovrapposizione di specie;
- **misurazione dell'affidabilità operativa** in condizioni di scarsa connettività, grazie all'integrazione offline-first con l'app Smart e-Logbook.

I test hanno confermato la piena funzionalità del sistema tuttavia – a causa del numero ancora limitato di campioni disponibili – la fase attuale resta classificabile come **proof-of-concept**.

Al termine dell'attività, Kedos ha consegnato:

- il **modulo AI** funzionante e integrato nel sistema Smart e-Logbook;
- la **documentazione tecnica e operativa** per la gestione del modello;
- l'ambiente **Docker** pronto all'installazione nel cloud MarObsSys.

Le attività svolte hanno dimostrato la **fattibilità del riconoscimento visivo automatizzato** nel contesto della pesca professionale, ponendo le basi per un'ulteriore fase di training con un dataset ampliato (oltre **5.000 immagini etichettate**, distribuite uniformemente per specie), necessaria a raggiungere il livello di accuratezza atteso dal progetto.

Parallelamente allo sviluppo software, Kedos e Infoteam hanno progettato un **supporto dedicato per tablet in alluminio anodizzato e verniciato**, installato sui pescherecci pilota.

Figura 45 Prototipo supporto tablet

Il supporto consente di mantenere il tablet sempre nella stessa posizione e angolazione, assicurando una distanza focale costante e un corretto posizionamento tra la **cassetta del pescato** e la fotocamera.

Questo accorgimento tecnico ha permesso di **standardizzare le condizioni di acquisizione** e di ottenere **immagini di qualità uniforme**, condizione imprescindibile per l'addestramento e la validazione del modello di Machine Learning.

Il rilascio del modello finale, addestrato mediante di dati raccolti nella fase di conduzione del caso sperimentale presso la marineria di Marano Lagunare, è stato rilasciato al mese 12 ed è integrato nel sistema Smart e-Logbook.

2.3 Smart e-Logbook - Selezione e fornitura di dispositivi tablet

Nel contesto del progetto MarObsSys, la selezione e la fornitura dei dispositivi tablet destinati ai casi pilota presso la marineria di Marano Lagunare hanno rappresentato una fase cruciale per garantire l'affidabilità del sistema Smart e-Logbook in condizioni operative reali.

L'obiettivo principale era individuare un kit hardware robusto, performante e facilmente utilizzabile dagli operatori della pesca, anche in ambienti caratterizzati da elevata umidità, vibrazioni, scarsa luminosità e spazi di manovra ridotti.

I dispositivi comunicano in tempo reale con la piattaforma cloud del sistema MarObsSys, garantendo la sincronizzazione dei dati di pesca, delle immagini e dei metadati necessari per l'evoluzione del modello di riconoscimento visivo. L'adozione di tablet rugged e del supporto dedicato ha consentito di stabilizzare il processo di acquisizione, riducendo gli errori di prospettiva e migliorando la qualità complessiva delle informazioni visive. Questa soluzione, già validata in campo, costituisce un elemento cardine dell'ecosistema digitale Smart e-Logbook, integrando robustezza hardware, semplicità d'uso e precisione tecnologica a supporto della digitalizzazione sostenibile delle attività di pesca.

Metodologia di scelta delle attrezzature

La selezione è stata condotta secondo una metodologia tecnico-operativa basata su tre criteri fondamentali:

- Affidabilità meccanica e ambientale, con priorità a dispositivi rugged certificati IP68/IP69K, resistenti a urti, salsedine, acqua e variazioni termiche.
- Compatibilità funzionale con il sistema Smart e-Logbook, in particolare per la gestione dell'imaging Machine Learning, la connettività cloud e l'utilizzo continuativo in mare aperto.
- Usabilità da parte di operatori non esperti, privilegiando interfacce intuitive, autonomia energetica elevata e semplicità di manutenzione.

Kit e-Logbook MarObsSys per i casi pilota

Dopo un'analisi comparativa tra diversi modelli, il tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro è stato individuato come la soluzione più idonea per l'impiego a bordo.

Figura 46 Tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro

Il kit operativo fornito a ciascun peschereccio comprende:

- Tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro;
- Cavo USB-C 2.0 e caricatore dedicato;
- SIM dati TIM 4G con traffico mensile dedicato;
- Supporto magnetico da parete con superficie metallica per il fissaggio in cabina;
- Telecomando Bluetooth impermeabile per la gestione remota dello scatto fotografico;
- Tastiera Bluetooth per la compilazione rapida dei moduli e-Logbook;
- Supporto su misura per tablet in alluminio anodizzato e verniciato, progettato per l'acquisizione delle immagini del pescato sul ponte del peschereccio.

Figura 47 Kit operativo fornito ai casi pilota

Per una corretta gestione delle procedure di sviluppo, test ed integrazione del sistema Smart e-Logbook, vista anche la sovrapposizione temporale con il primo utilizzo sperimentale degli stessi dai pescherecci del caso pilota, è stato necessario acquistare un terzo ed ulteriore dispositivo tablet utilizzato in azienda.

Caratteristiche tecniche principali del tablet

Il dispositivo Ulefone Armor Pad 3 Pro è stato scelto per la sua elevata robustezza costruttiva e per le prestazioni di calcolo adeguate all'elaborazione delle immagini per il modulo di Machine Learning integrato.

Caratteristiche salienti:

- Sistema operativo: Android 13
- Processore: MediaTek G99, octa-core con GPU Arm Mali-G57 MC2
- Memoria: 16 GB RAM (8 GB + 8 GB espandibili) / 256 GB ROM / microSD fino a 2 TB
- Display: 10,36" FHD+ (1200×2000)
- Fotocamera posteriore: 50 MP (Samsung GN1, f/1.95, FOV 85°)
- Fotocamera frontale: 32 MP
- Batteria: 33.280 mAh con ricarica rapida da 66 W
- Connettività: 4G LTE, Wi-Fi dual band, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
- Resistenza: certificazione IP68/IP69K, corpo antiurto e impermeabile
- Peso: 834 g

Figura 48 Dimensioni tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro

La fotocamera da 50 MP e la doppia torcia integrata permettono di acquisire immagini nitide e ben illuminate anche in condizioni di bassa luminosità o luce riflessa sull'acqua, fattore essenziale per la qualità delle immagini destinate al modello AI.

Le torce integrate nel tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro rappresentano un elemento tecnico di particolare utilità operativa nel contesto marittimo. Grazie alla doppia sorgente luminosa ad alta intensità, posizionata accanto al modulo fotografico principale, è possibile illuminare in modo uniforme il pescato anche in condizioni di bassa luminosità, tipiche delle operazioni di sbarco notturne o in ambienti coperti.

L'integrazione delle torce garantisce una luce stabile e omogenea, riducendo le ombre e migliorando la nitidezza delle immagini acquisite dallo Smart e-Logbook. Ciò consente di ottenere fotografie di qualità costante, fondamentali per l'addestramento e l'affidabilità del modello di Machine Learning dedicato al riconoscimento delle specie ittiche.

Figura 49 Dettaglio torce LED sul retro del tablet

Supporto su misura per tablet – finalità e impiego

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è stato lo sviluppo e la messa in operatività di un supporto su misura per tablet in alluminio anodizzato e verniciato, installato a bordo dei pescherecci pilota.

Questo elemento è stato concepito per garantire condizioni costanti e ripetibili di acquisizione fotografica, fondamentali per ottenere immagini di qualità uniforme durante l'addestramento del modello di Machine Learning.

Figura 50 Simulazione funzionamento operativo del supporto + cassetta

Il design del supporto è stato ottimizzato per rispondere ai seguenti requisiti:

- Resistenza meccanica e ambientale: materiali anticorrosione, antiurto e resistenti a salsedine, umidità e intemperie.
- Stabilità e precisione: mantiene il tablet sempre nella stessa posizione e angolazione durante lo scatto, assicurando che la cassetta del pescato sia perfettamente parallela alla fotocamera.
- Rapidità d'uso: il sistema consente di rimuovere e riposizionare il tablet in modo rapido e preciso, anche con mani bagnate o con guanti da lavoro.
- Adattabilità ottica: durante la prima installazione è possibile regolare la distanza focale e bloccare l'inclinazione per uniformare la profondità di campo.
- Ergonomia e semplicità: progettato per operatori con basse competenze tecnologiche, il supporto guida l'utente in modo naturale verso la posizione corretta.
- Modularità e replicabilità: struttura componibile, facile da assemblare, economica e replicabile per successive installazioni su altre imbarcazioni.

Il risultato è un prototipo operativo stabile, resistente e funzionale, che consente di acquisire immagini del pescato in condizioni controllate e ripetibili, migliorando sensibilmente la qualità del dataset per l'addestramento del modulo AI.

Figura 51 Simulazione del funzionamento del supporto + tablet + cassetta

Attualmente, due kit completi sono installati e operativi presso i pescherecci selezionati della marineria di Marano Lagunare, utilizzati nelle campagne di test per la validazione sul campo dello Smart e-Logbook.

2.4 Smart e-Logbook - Data Analysis

Il sistema di **Data Analysis** dello Smart e-Logbook è stato progettato per consentire la consultazione, l'aggregazione e l'analisi dei dati raccolti durante le operazioni di pesca, favorendo la **valorizzazione scientifica** e gestionale delle informazioni. L'obiettivo principale di questa componente è fornire agli operatori, ai ricercatori e alle istituzioni strumenti accessibili per esplorare in modo interattivo i dati

provenienti dall'applicazione mobile e dalle piattaforme cloud, promuovendo la trasparenza, la tracciabilità e la condivisione delle conoscenze secondo i principi dell'**Open Science** e del **FAIR Data Management**.

Approccio metodologico

L'architettura di analisi dati è stata implementata in ambiente Amazon AWS, dove i dati raccolti tramite Smart e-Logbook vengono centralizzati, validati e messi a disposizione in forma strutturata.

Il sistema è stato sviluppato adottando le linee guida FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), attraverso:

- la generazione di metadati dettagliati per ciascun dataset;
- l'uso di standard aperti e interoperabili per l'esportazione e lo scambio dei dati;
- l'integrazione con repository riconosciuti a livello europeo per la conservazione a lungo termine.

In linea con i principi dell'Open Science, tutti i risultati e i dati prodotti dal progetto potranno essere resi disponibili in formato open access, garantendo la consultabilità da parte di enti di ricerca, amministrazioni pubbliche e operatori del settore ittico che ne facciano richiesta.

Accesso e consultazione

Attraverso un apposito QR code generato dal sistema, ogni utilizzatore autorizzato della piattaforma Smart e-Logbook può accedere a una dashboard semplificata, sviluppata per la consultazione intuitiva dei dati.

Le credenziali di accesso sono rilasciate individualmente agli operatori della pesca coinvolti nei casi pilota di Marano Lagunare, consentendo di visualizzare in modo protetto le informazioni relative alla propria attività, alle catture, alle cale e agli eventi di bordo.

Le dashboard consentono di:

- visualizzare i dati raccolti in tempo reale o su periodi personalizzati;
- filtrare e raggruppare i dati per data, peschereccio e denominazione commerciale specie.
- esportare i risultati in formato CSV, JSON o XLSX per analisi esterne;
- realizzare grafici e report interattivi a supporto di studi scientifici o gestionali.

Scelta dello strumento di analisi Metabase

A seguito di un'analisi comparativa tra diverse soluzioni di *business intelligence* (Tableau, Power BI, Looker, Apache Superset), la piattaforma **Metabase** è stata identificata come la scelta più coerente con le esigenze del progetto *MarObsSys*, per la sua natura **open source, self-hosted e facilmente integrabile** con l'infrastruttura AWS.

Dallo studio di fattibilità condotto, **Metabase** è risultata particolarmente adatta per:

- la **facilità d'uso** anche per utenti non tecnici grazie all'interfaccia *no-code*;
- la **compatibilità estesa** con i principali database (PostgreSQL, MongoDB, MySQL, DocumentDB);
- la possibilità di **integrazione diretta** con le API REST del sistema Smart e-Logbook;
- il controllo completo dei dati in modalità **self-hosted**, garantendo sicurezza e sovranità delle informazioni;
- la possibilità di **incorporare dashboard dinamiche** all'interno di portali web e app mobili, con filtri personalizzati e viste dedicate agli utenti autenticati.

Le funzionalità implementate comprendono dashboard per:

- monitoraggio operativo delle battute di pesca e delle cale;
- analisi quantitative del pescato per specie, peschereccio, attrezzo e area FAO;
- verifica delle immagini acquisite e associate ai metadati di cattura.

Risultati e prospettive

Il sistema di Data Analysis sviluppato consente oggi di:

- esplorare in modo interattivo i dati raccolti dai dispositivi mobili;
- effettuare analisi statistiche e visuali utili alla gestione sostenibile della pesca;
- fornire un ambiente trasparente per la validazione scientifica dei dati da parte di ricercatori e istituzioni.

La scelta di Metabase, in combinazione con l'infrastruttura cloud AWS, ha permesso di ottenere una piattaforma di analisi dati potente, economica e scalabile, che supporta la visione di MarObsSys come ecosistema aperto e collaborativo.

Figura 53 Maschera n°2 della dashboard della piattaforma di analisi dati

Figura 54 Maschera n°3 della dashboard della piattaforma di analisi dati

La piattaforma è accessibile mediante collegamento ipertestuale di seguito riportato:

<https://analytics-marine-observation.goinfoteamstaging.com/>

Un apposito codice bidimensionale QR è stato integrato nella piattaforma Smart e-Logbook per consentire l'accesso diretto attraverso la scansione da supporto mobile.

Figura 55 Codice QR per accesso alla piattaforma di analisi dei dati

Questo approccio, conforme ai principi FAIR e Open Science, assicura che i dati raccolti dallo Smart e-Logbook possano essere consultati, condivisi e riutilizzati nel tempo, promuovendo una gestione della pesca sempre più basata sull'evidenza scientifica e sull'innovazione digitale.

2.5 Smart e-Logbook - Servizi di Cloud Computing

L'infrastruttura cloud del progetto MarObsSys – Smart e-Logbook è stata progettata e realizzata secondo una metodologia tecnico-architetturale basata su scalabilità, sicurezza e modularità, con l'obiettivo di garantire la continuità operativa del sistema e la piena integrazione tra i servizi di raccolta dati, analisi e intelligenza artificiale.

La scelta tecnologica è ricaduta sulla piattaforma Amazon Web Services (AWS), individuata come la soluzione più idonea per soddisfare le esigenze del progetto in termini di performance, flessibilità, costi e affidabilità.

Metodologia di implementazione e scelte architetturali

La definizione dell'architettura cloud è avvenuta attraverso un'analisi comparativa dei principali fornitori (AWS, Azure, Google Cloud), che ha evidenziato la maggiore maturità di AWS nei servizi dedicati al Machine Learning, all'object storage e all'analisi dati.

L'architettura risultante è stata suddivisa in cinque aree tematiche principali, corrispondenti ai moduli funzionali del sistema Smart e-Logbook:

- API Service – gestione dei servizi REST per la comunicazione con l'app mobile;

- Data Analysis – analisi, aggregazione e visualizzazione dei dati raccolti;
- Training Storage – archiviazione di immagini e metadati per l’addestramento del modello di AI;
- Training and Prediction Service – ambiente per il training e la predizione del modello di Machine Learning;
- Database Documentale (DocumentDB) – gestione dei dati non relazionali.

A completamento, è stato previsto un servizio S3 di object storage per la gestione dei flussi di immagini provenienti dall’applicazione mobile e per la conservazione dei dataset di addestramento.

EC2 – API Service

Il servizio di backend dedicato ai **servizi API REST** è stato implementato su un’istanza **Amazon EC2 t3.medium** (2 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB di storage SSD).

L’istanza ospita il container NestJS, che espone i servizi sulla porta 3000 e gestisce le chiamate GET/POST provenienti dai client mobile. Le API si occupano della sincronizzazione dei dati di bordo, della generazione dei pre-signed URL per il caricamento diretto su S3 e della gestione dei metadati delle attività di pesca. Non sono stati previsti snapshot automatici, poiché l’istanza contiene esclusivamente log di sistema e nessun dato sensibile.

EC2 – Data Analysis

La sezione dedicata all’**analisi dei dati** è stata implementata su una seconda istanza **EC2 t3.medium** (2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB di storage).

Questa macchina ospita due componenti principali:

- Metabase, interfaccia per la visualizzazione e l’analisi dei dati;
- PostgreSQL, database relazionale a supporto di Metabase per l’archiviazione e l’indicizzazione dei dati analitici.

Sono stati configurati snapshot settimanali con retention di 30 giorni, garantendo la continuità e la sicurezza delle informazioni. Anche questa istanza espone i servizi sulla porta 3000, integrandosi con il sistema di autenticazione e autorizzazione centralizzato.

EC2 – AI Training and Prediction Service

Per il modulo di **Machine Learning**, è stata predisposta un’istanza ad alte prestazioni **EC2 m5.4xlarge**, con le seguenti specifiche:

- 16 CPU virtuali;
- 64 GB di RAM;
- 200 GB di SSD locale.

Questa configurazione consente di eseguire in modo efficiente sia la **fase di addestramento del modello AI** (basato su reti neurali convoluzionali – CNN) sia la **fase di inferenza** per la predizione delle specie ittiche, delle taglie e dei pesi. Non sono stati previsti snapshot per questa istanza, in quanto i dati di training sono già memorizzati in S3 e i pesi del modello vengono esportati periodicamente per il versioning e la sostituzione modulare.

MongoDB– Database non relazionale

Per la gestione dei dati dinamici provenienti dall'applicazione mobile, è stato adottato MongoDB), scelto per la sua capacità di scalare automaticamente e di offrire alta disponibilità con costi contenuti. L'istanza selezionata è una **db.t3.medium** (2 vCPU, 4 GB RAM, storage elastico). Sono state configurate:

- **finestre di manutenzione:** domenica, 01:00–02:00;
- **backup giornalieri** con retention di 7 giorni;
- **finestra di backup:** 02:00–03:00.

DocumentDB gestisce i metadati delle attività di pesca, i riferimenti alle immagini salvate in S3 e le informazioni restituite dalle API del modello AI.

S3 – Training Storage e gestione immagini

Il servizio di Amazon S3 costituisce il punto centrale per la gestione dei file multimediali. Le immagini acquisite dai tablet vengono caricate direttamente dai client mediante pre-signed URL generati dal server API.

Le configurazioni iniziali prevedono:

- 10 GB di spazio di archiviazione mensile (tier S3 Standard);
- 10.000 richieste PUT, COPY, POST, LIST e 10.000 richieste GET mensili;
- 10 GB di dati elaborati tramite S3 Select.

L'architettura non prevede una struttura di directory complessa: i file vengono salvati nella root con una convenzione di naming basata su timestamp millisecondale, per ottimizzare i tempi di ricerca e scrittura.

Metodologia di implementazione e gestione

L'intera infrastruttura è stata realizzata seguendo un approccio **containerizzato**, con tutti i servizi esposti in maniera appropriata per semplificare l'orchestrazione e la manutenzione. Ogni componente è stato distribuito come container Docker indipendente, facilitando il deploy, l'aggiornamento e la scalabilità orizzontale dei servizi. La configurazione di rete è stata ottimizzata per garantire prestazioni elevate (5 Gbit/s) e latenza ridotta tra i vari componenti cloud.

Il risultato del processo di progettazione e fornitura è un **ecosistema cloud AWS** pienamente operativo, sicuro e modulare, in grado di supportare:

- la raccolta e sincronizzazione dei dati di bordo dai dispositivi mobili;
- la memorizzazione e gestione dei dataset di immagini per l'addestramento AI;
- l'esecuzione del modello di riconoscimento visivo in tempo reale;
- la visualizzazione e l'analisi dei dati aggregati tramite piattaforma Metabase.

Questa infrastruttura costituisce la base tecnologica portante dell'intero sistema Smart e-Logbook, integrando servizi distribuiti e ottimizzati per il dominio marittimo e assicurando al progetto MarObsSys una piattaforma di Cloud Computing scalabile, affidabile e sostenibile nel tempo.

ALLEGATI:

- Progettazione interfacce UI/UX: MarObsSys - Smart e-Logbook. *Progetatazione UI-UX flusso-maschere-principali.pdf*
- Lista dei cambiamenti del software Smart e-Logbook: *ChangeLog_MarObsSys_application.pdf*
- Piano di esecuzione dei test: *Testbook_smart e-Logbook_MarObsSys.xlsx*
- Guida rapida Smart e-Logbook: *Guida rapida smart e-LogBook MarObsSys.v1.0.pdf*
- Manuale utente Smart e-Logbook: *Manuale_utente_smart e-Logbook_MarObsSys.pdf*
- Report attività Kedos srl: *20240909_MarObsSys - Report finale.pdf*